

CONSTRUYENDO PUENTES HACIA EL ACCESO ABIERTO

Caminos hacia la retención
institucional de derechos en
Europa 2024

Jon Treadway
Ignasi Labastida i Juan
Iva Melinščak Zlodi
Vanessa Proudman

Knowledge
Rights
21

21st Century Access
to Culture, Learning
& Research

CRÉDITOS

Organización

SPARC Europe es una de las voces clave y con más trayectoria en Europa que aboga por el acceso sin restricciones a la investigación y la educación. Creemos que una mayor apertura en estos ámbitos acelerará el ritmo de los descubrimientos tanto en el mundo académico como en el sector privado, así como el aprendizaje en todos los niveles educativos. SPARC Europe está comprometida con hacer realidad la promesa del acceso abierto, la ciencia abierta, la educación abierta y la investigación abierta. Trabajamos para que lo Abierto sea la norma en Europa.

<https://sparceurope.org>,
copyright@sparceurope.org

Autores

Ignasi Labastida i Juan, Universitat de Barcelona

Iva Melinščak Zlodi, Universidad de Zagreb

Vanessa Proudman, SPARC Europe

Jon Treadway, Great North Wood Consulting

Revisores

Barbara Stratton, Stephen Wyber

Edición y corrección

Stephen Wyber

Diseño

SPRESSO design studio, La Haya; Square-up Agency, Bruselas

Financiación: Knowledge Rights 21 y Arcadia

Esta publicación forma parte del proyecto Knowledge Rights 21, financiado por Arcadia (un fondo benéfico de Lisbet Rausing and Peter Baldwin).

<https://www.knowledgerights21.org/> - <https://www.arcadiafund.org.uk/>

Aviso legal

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual", sin garantía de idoneidad para ningún propósito específico. Ni los autores ni las organizaciones implicadas en su creación asumirán responsabilidad por daños de ningún tipo derivados del uso de estos materiales, salvo en los casos en que la ley aplicable lo exija.

Creative Commons

Esta publicación está disponible bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir este material en cualquier medio o formato, así como de adaptarlo, remezclarlo, transformarlo y crear a partir de él para cualquier finalidad, incluso comercial.

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15078315>

SOBRE LOS AUTORES

Ignasi Labastida i Juan

Delegado del Rector para Ciencia Abierta, Universitat de Barcelona

Ignasi Labastida es el Delegado del Rector para Ciencia Abierta en la Universitat de Barcelona y miembro del Grupo de Trabajo de Ciencia Abierta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). También preside el Grupo de Información y Acceso Abierto de la Liga de Universidades Europeas de Investigación (LERU). Desde 2013, ha acumulado una amplia experiencia en derechos de autor y licencias de acceso abierto, liderando Creative Commons en España.

Iva Melinščak Zlodi

Bibliotecaria de Comunicación Académica y Recursos Electrónicos, Universidad de Zagreb, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Iva Melinščak Zlodi es la presidenta del Consejo de SPARC Europe. Es bibliotecaria especializada en comunicación académica y recursos electrónicos en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Zagreb. Es responsable del desarrollo del repositorio institucional, apoyo a la publicación electrónica, provisión de recursos electrónicos, formación en alfabetización informacional y monitoreo bibliométrico de la producción científica.

Vanessa Proudman Directora, SPARC Europe

Vanessa Proudman es la directora de SPARC Europe. Cuenta con 20 años de experiencia internacional trabajando en Acceso Abierto, Ciencia Abierta, Cultura Abierta y Educación Abierta con muchas universidades y bibliotecas líderes en más de 20 países. Es una gestora experimentada de proyectos y programas financiados por la Comisión Europea para universidades, bibliotecas, fundaciones y ha dirigido un departamento de información y TI en una organización de investigación regional de la ONU durante más de 10 años.

Jon Treadway Director, Great North Wood Consulting

Jon Treadway es el director de Great North Wood Consulting. Tiene más de 20 años de experiencia en proyectos estratégicos y de políticas para organizaciones del sector de la investigación e industrias creativas. Está especializado en abordar problemas complejos, combinando análisis cuantitativo y cualitativo, y ofreciendo resultados prácticos.

AGRADECIMIENTOS

Este estudio ha sido financiado por [Arcadia](#) (un fondo benéfico de Lisbet Rausing y Peter Baldwin), a través del programa [Knowledge Rights 21](#) (KR21).

KNOWLEDGE RIGHTS 21

Knowledge Rights 21 se centra en promover cambios legislativos y prácticos en toda Europa que fortalezcan el derecho de todas las personas al conocimiento. Se basa en la convicción de que el acceso al conocimiento es esencial para la educación, la innovación y la investigación, y que toda la sociedad debería tener la posibilidad de acceder y utilizar la información tanto en formatos analógicos como digitales. Esto, a su vez, ayudará a Europa a cumplir con su potencial económico, social, ambiental y democrático.

EXPERTOS NACIONALES

Queremos expresar nuestro agradecimiento a las siguientes personas que accedieron a ser entrevistadas y contribuyeron al desarrollo de los estudios de caso en los que participaron:

Deborah de Angelis, Coordinadora de Creative Commons Italia; Coordinadora Nacional de KR21, Italia

Dr. Per Pippin Aspaas, Bibliotecario Académico Senior, Universidad de Tromsø (UiT), Noruega

Andrew Barker, Director de Servicios Bibliotecarios y Desarrollo del Aprendizaje, Universidad de Lancaster, Reino Unido

Dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M., Instituto de Datos Abiertos y Propiedad Intelectual ODIPI, www.odipi.si, Eslovenia; Coordinadora Nacional y Regional de KR21, Eslovenia y los Balcanes Occidentales

Niamh Brennan, Gestora de Programa de Informática de la Investigación, Trinity College Dublin, Irlanda

Darco Jansen, Gestor de Ciencia Abierta y Acceso Abierto, Universidades de los Países Bajos

Dr. Mojca Kotar, Secretaria General Adjunta, Servicios Bibliotecarios, Universidad de Ljubljana, Eslovenia

Kirsty Langstadt, Directora de Biblioteca, Aprendizaje, Archivos y Bienestar, Universidad de York, Reino Unido

Dr Ana Lazarova, Profesora Adjunta, Universidad de Sofía St. Kliment Ohridski, Bulgaria; Coordinadora Nacional de KR21, Bulgaria

Frances Madden, Subdirectora de Servicios de Investigación, Universidad Tecnológica de Dublín, Irlanda

Silvana Mangriaracina, Bibliotecaria, CNR Bolonia, Italia

Lionel Maurel, Director Científico Adjunto, Ciencia Abierta, Publicación Científica y Datos de Investigación, CNRS Ciencias Humanas y Sociales, Francia

Anna Molino, Bibliotecaria, CNR Pisa, Italia

Ginevra Peruginelli, Investigadora Jurídica, Instituto de Informática Jurídica y Sistemas Judiciales, Italia

Susan Reilly, Directora, Biblioteca Electrónica de Investigación Irlandesa (IReL), Universidad de Maynooth, Irlanda

Milica Ševkušić, Bibliotecaria, Instituto de Ciencias Técnicas de la Academia Serbia de Ciencias y Artes, Serbia; Coordinadora Nacional del Programa de Acceso Abierto de EIFL, Serbia

Sarah Thompson, Directora Adjunta (Contenido e Investigación Abierta), Universidad de York, Reino Unido

Tatjana Timotijević, Jefa del Departamento de Información Científica, Biblioteca Nacional de Serbia y Coordinadora Nacional del Consorcio Bibliotecario Serbio para la Adquisición Coordinada (KOBSON), Serbia

Ophélie Wang, Bibliotecaria, Biblioteca Interuniversitaria Cujas, Francia; Coordinadora Nacional de KR21, Francia

Además, varios Coordinadores Nacionales de KR21 también apoyaron y contribuyeron al informe y a los estudios de caso individuales:

Martin Bradley, Coordinador Nacional de KR21, Irlanda

Pirjo Kangas, Coordinadora Nacional de KR21, Finlandia

Benjamin White, Coordinador Nacional de KR21, Reino Unido

Maarten Zeinstra, Coordinador Nacional de KR21, Países Bajos

Estamos profundamente agradecidos a la **Dra. Christina Angelopoulos**, Profesora Asociada de Derecho de Propiedad Intelectual en la Universidad de Cambridge, quien aportó ideas para el diseño de entrevistas y análisis, así como comentarios y asesoramiento sobre los borradores de los estudios de caso y del informe.

ÍNDICE

Créditos	2
Sobre los autores	4
Agradecimientos	5
Resumen ejecutivo	8
Introducción	10
Resumen de los estudios de caso	12
Sección Uno: Qué considerar al desarrollar una política de retención de derechos	16
¿Qué forma puede adoptar una política?	16
¿Qué factores deben considerarse?	18
¿Cuáles son los objetivos de una política de retención de derechos?	24
¿Qué pasos son importantes al desarrollar una política?	25
Conclusión y recomendaciones	27
Sección Dos: Panorama de los temas y tendencias emergentes de los estudios de caso	28
Avances hasta la fecha	28
Componentes legislativos y no legislativos	29
Derechos de publicación secundaria	29
El entorno más amplio	31
Conclusión	32
Sección Tres: Estudios de caso detallados	33
Bulgaria	33
Finlandia	36
Francia	38
Irlanda	40
Italia	44
Países Bajos	48
Noruega	51
Serbia	54
Eslovenia	57
Reino Unido	60
Apéndice - Metodología	63
Preguntas estructuradas de entrevista	63

RESUMEN EJECUTIVO

Este informe, *Construyendo puentes hacia el acceso abierto: Caminos hacia la retención institucional de derechos en Europa*, presenta estudios de caso de diez países europeos, ilustrando un panorama diverso de avances, desafíos y enfoques estratégicos. Se destacan iniciativas en Bulgaria, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Serbia, Eslovenia y el Reino Unido.

La *Sección Uno* está dirigida a líderes de instituciones de investigación y a cualquier persona interesada en desarrollar una política institucional de retención de derechos, sin importar su función específica o el país en el que trabaje.

La *Sección Dos* ofrece una visión general de los temas y tendencias emergentes a partir de los estudios de caso y del progreso observado hasta la fecha. Se centra especialmente en la interacción entre legislación y desarrollo de políticas, la respuesta a las políticas implementadas y los beneficios que han surgido hasta ahora.

La *Sección Tres* presenta los estudios de caso en detalle.

Entre los estudios de caso, el Reino Unido y Noruega destacan por haber sido parte de la primera ola de instituciones que desarrollaron políticas en 2022 y años posteriores. Los demás países muestran una variedad de enfoques:

- Finlandia e Italia fomentan esfuerzos colaborativos, centrados en la educación y la formación para avanzar en políticas institucionales, a pesar de los obstáculos legales.
- Francia y Países Bajos han introducido derechos de publicación secundaria, y las instituciones trabajan ahora en aumentar la concienciación sobre los derechos. Está surgiendo una respuesta institucional coherente para asegurar que se aprovechen plenamente los beneficios.
- Irlanda y Eslovenia adoptan una estrategia holística, equilibrando la adopción de políticas institucionales con debates sobre reformas legales.
- Bulgaria ha aprobado recientemente cambios legislativos, pero las instituciones deben ahora implementar políticas institucionales para capitalizar estas reformas.
- Serbia está considerando reformas legislativas para respaldar debates de larga data sobre la retención de derechos.

A quienes estén considerando cómo avanzar en su propia institución o contexto, se les recomienda:

- Mapear el panorama para comprender los factores legales e institucionales en juego.
- Priorizar el progreso sobre la perfección, reconociendo que los cambios incrementales pueden generar resultados significativos.
- Construir alianzas conectando con partes interesadas dentro y fuera de la institución.
- Buscar asesoría legal sólida para gestionar riesgos y optimizar el diseño de políticas.

Los estudios de caso muestran que existen múltiples caminos posibles para adoptar políticas de retención de derechos. Aunque las reformas legales (en particular la introducción de derechos de publicación secundaria) ofrecen un respaldo jurídico valioso, el progreso también depende de políticas institucionales claras que aseguren la comprensión y el uso efectivo de los derechos. Dado que las reformas legislativas suelen requerir tiempo, el desarrollo de políticas institucionales puede permitir avances más rápidos cuando existe liderazgo y colaboración.

Los ejemplos de Noruega y el Reino Unido ilustran cómo una política de retención de derechos puede lograr altos niveles de acceso abierto. Otros casos muestran los beneficios de adaptar las estrategias a las reformas legislativas según el contexto nacional. En última instancia, no existe un modelo único, pero las experiencias aquí detalladas demuestran que la fase de progreso acelerado iniciada en 2022 y 2023 continúa en diversos contextos, facilitando el acceso abierto a la investigación.

INTRODUCCIÓN

El programa [Knowledge Rights 21](#) (KR21) fue fundado en 2021 y está financiado por la Fundación Arcadia. KR21 tiene como objetivo reformar la legislación y las prácticas sobre derechos de autor para garantizar el acceso a la investigación, la educación y los recursos culturales en la era digital.

El [Proyecto Retain](#), una línea de trabajo dentro de KR21 liderada por SPARC Europe, busca acelerar la adopción de políticas de retención de derechos y licencias abiertas que permitan a los investigadores compartir su trabajo de forma abierta.

La Fase Uno del Proyecto Retain se centró en identificar tendencias generales mediante análisis cualitativos y cuantitativos, lo que dio lugar al informe de junio de 2023 [Opening Knowledge: Retaining Rights and Licensing in Europe 2023](#). Este informe recomendaba a los responsables institucionales:

- Buscar asesoría legal experta para asegurar que los derechos adecuados sean retenidos por la institución y el autor.
- Adaptar las estrategias a los modelos de acceso abierto predominantes. La guía [Buenas prácticas para las políticas universitarias de acceso abierto](#) constituye un recurso de gran valor para llevar a cabo este proceso.
- Diseñar políticas que cuenten con el respaldo de los investigadores, incluyendo campañas de concienciación y formación.
- Proporcionar recursos de apoyo, como guías específicas y personal capacitado para asesorar y negociar con editoriales.
- Colaborar con redes de instituciones afines para compartir conocimientos y capacidades.
- Difundir políticas y enfoques a nivel local, regional y nacional.

La Fase Dos, iniciada en verano de 2024, busca comprender mejor cómo se están desarrollando las políticas de retención de derechos en distintos países europeos.

Para ello, se han elaborado diez estudios de caso basados en entrevistas con defensores de la reforma en cada país, en coordinación con los Coordinadores Nacionales de KR21.

Estos estudios de caso muestran distintos enfoques y niveles de avance, y constituyen el núcleo de este informe. Además, el informe ofrece dos perspectivas complementarias:

La *Sección Uno*, dirigida a líderes institucionales, ofrece orientación práctica sobre si y cómo introducir una política de retención de derechos, estructurada en torno a preguntas clave:

- ¿Qué forma puede adoptar una política?
- ¿Qué factores deben considerarse?
- ¿Cuáles son los beneficios de una política de retención de derechos?
- ¿Cómo convencer a una institución para que desarrolle una política y cómo hacerlo?

Esta sección concluye con recomendaciones prácticas, como:

- Analizar los factores del entorno que influirán en la política.
- No buscar la perfección: se puede avanzar incluso en contextos difíciles.
- Colaborar con otras partes interesadas para compartir recursos y acelerar el progreso.
- Buscar asesoría legal creativa y bien fundamentada.

La *Sección Dos* complementa a la anterior y ofrece una visión general de los temas y tendencias emergentes a partir de los estudios de caso, centrándose en la interacción entre legislación y políticas, la respuesta a las políticas implementadas y los beneficios observados hasta la fecha.

Las políticas institucionales de retención de derechos ofrecen un mecanismo para proteger los derechos de los investigadores y representan una vía prometedora para facilitar el acceso abierto a los resultados académicos. Aunque la reforma legislativa puede complementar este trabajo, suele requerir años. En cambio, el desarrollo de políticas institucionales permite actuar de inmediato y avanzar hacia un mayor acceso abierto.

Existe una gran variedad de enfoques y tipos de políticas, lo cual es una fortaleza que debería animar a más instituciones a desarrollar sus propias iniciativas.

RESUMEN DE LOS ESTUDIOS DE CASO

Los estudios de caso se presentan íntegramente en la *Sección Tres* del informe. Animamos a su lectura. Están diseñados deliberadamente para ser concisos y accesibles, y ofrecen valiosas perspectivas sobre los elementos distintivos de cada situación.

[Bulgaria](#) – Una red de organizaciones no gubernamentales y grupos de bibliotecarios ha adoptado un enfoque estructurado para impulsar reformas mediante legislación y cambios en las políticas institucionales. La reforma inicial fue impulsada por miembros del Parlamento con experiencia en investigación, Ciencia Abierta y sociedad civil. El resultado ha sido una introducción pionera y escalonada de Derechos y Obligaciones de Publicación Secundaria. Actualmente, el enfoque se ha desplazado hacia el desarrollo de políticas institucionales de retención de derechos y mecanismos de apoyo para los investigadores, esenciales para garantizar que la reforma legislativa tenga los efectos deseados.

[Finlandia](#) – La Red de Bibliotecas Universitarias de Finlandia (FUN) ha buscado aprender de las experiencias del Reino Unido, Noruega y otros países escandinavos. Existe poco interés en una reforma legislativa y no hay una base legal clara para políticas institucionales de retención de derechos. Por ello, su enfoque ha sido construir apoyo a través de una red de instituciones, desde rectores hasta otros actores clave, con muchas organizaciones de investigación preparadas para avanzar conjuntamente y con planes para adoptar políticas institucionales de retención de derechos antes de que finalice 2025.

[Francia](#) – Los Derechos de Publicación Secundaria ya están establecidos en la legislación francesa, y se han adoptado políticas institucionales con recomendaciones sobre la retención de derechos. Esto ha llevado a un aumento tangible en los materiales disponibles en acceso abierto. Sin embargo, no se ha producido una adopción generalizada de políticas que obliguen a los autores a retener sus derechos o a adoptar comportamientos específicos. Los intentos de introducir este tipo de políticas han resultado controvertidos. Por ello, los esfuerzos de reforma actuales se centran en la formación y la concienciación, buscando asegurar que los investigadores y bibliotecarios comprendan que la retención de derechos no infringe la libertad académica de elegir dónde publicar.

[Irlanda](#) – La iniciativa "Derechos Secundarios, Derechos de Autor, Acceso Abierto, Políticas Institucionales y Retención de Derechos" (SCOIR) en Irlanda ha sido financiada por el Foro Nacional de Investigación Abierta (NORF) de Irlanda, con participación de KR21. SCOIR está impulsando una reforma legislativa para permitir que los investigadores depositen manuscritos en paralelo al desarrollo de políticas institucionales que respalden la retención de derechos. Este enfoque de doble vía ha sido posible gracias a la amplia experiencia disponible en la iniciativa, a través de su panel asesor experto y su propio liderazgo. Llega en un momento oportuno, ya que muchas instituciones están buscando renovar o revisar sus políticas de Acceso Abierto o, en el caso de varias Universidades Tecnológicas, introducirlas por primera vez.

[Italia](#) – Right2Pub fue una iniciativa italiana de duración limitada lanzada a finales de 2023. Su objetivo fue fortalecer la concienciación y la acción en torno a los derechos de los investigadores para publicar y reutilizar su propio trabajo. Right2Pub reunió al Instituto de Informática Jurídica y Sistemas Judiciales (IGSG), bibliotecas del Consejo Nacional de Investigación (CNR) y Creative Commons Italia, y se desarrolló en tres fases: investigar el nivel de conocimiento de la comunidad científica sobre derechos y propiedad intelectual, desarrollar formación y recursos específicos, y abogar por una reforma legislativa. El trabajo de Right2Pub continúa actualmente a través de diversas vías que siguen ampliando la formación, promoviendo la reforma legal y fomentando mandatos institucionales que respalden la retención de derechos por parte de los autores.

[Países Bajos](#) – La Enmienda Taverne (2015) otorga a los investigadores un Derecho de Publicación Secundaria para trabajos científicos breves. Desde 2019, una coalición de universidades ha implementado activamente esta disposición, animando a los investigadores a ejercer sus derechos. Sin embargo, persisten variaciones en la titularidad de los derechos de autor y en las prácticas de retención de derechos, debido a diferentes interpretaciones y formas de trabajo entre instituciones, así como a requisitos de financiadores que van más allá de lo previsto por la Enmienda Taverne. Grupos de trabajo de las Universidades de los Países Bajos están intentando resolver estas diferencias mediante el diálogo, la acción coordinada y la clarificación de las divergencias entre instituciones.

[Noruega](#) – Todas las instituciones de investigación en Noruega cuentan ahora con políticas de retención de derechos y están comenzando a ver sus efectos. El estudio de caso se centra en la Universidad de Tromsø – La Universidad Ártica de Noruega (UiT), que actualmente logra que más del 96% de los artículos de sus investigadores estén en Acceso Abierto, siendo la política de retención de derechos clave para extender este acceso al 10-15% de investigadores para quienes otras vías no son viables. La política de UiT (y las de otras instituciones) ha sido bien recibida por la comunidad investigadora y forma parte de la estrategia activa de la institución para ser pionera del acceso abierto en el norte.

[Serbia](#) – Según la legislación sobre derechos de autor serbia, las instituciones poseen los derechos económicos sobre los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos durante cinco años. Muchas instituciones han adoptado políticas de acceso abierto que hacen énfasis en este derecho y fomentan el uso de cláusulas adicionales por parte de los autores para hacerlo efectivo. Sin embargo, los investigadores a menudo transfieren sus derechos a los editores, lo que socava esta disposición. Se está considerando una legislación para introducir un Derecho de Publicación Secundaria para los investigadores, pero el progreso es lento y el apoyo aún no es generalizado. También se está prestando atención a fortalecer la política nacional de Ciencia Abierta exigiendo que los autores actúen conforme a la ley de derechos de autor.

[Eslovenia](#) – ha adoptado un marco estratégico y político integral para la Ciencia Abierta. La Ley de Actividades de Investigación Científica e Innovación (2021) introdujo obligaciones legales sobre la retención de derechos, las cuales fueron ampliadas mediante un Decreto gubernamental sobre Ciencia Abierta que estableció el marco para implementar dicha ley. Un Plan de Acción para la Ciencia Abierta está proporcionando apoyo financiero y estructural para una implementación más eficaz de los principios de la Ciencia Abierta. Como parte de este plan, el proyecto SPOZNAJ tiene como objetivo alinear las actividades de investigación a nivel institucional con los principios incorporados en la legislación eslovena. Las distintas instituciones están adoptando enfoques diversos; en particular, la Universidad de Ljubljana, la mayor institución de investigación de Eslovenia, adoptó una política institucional que obliga a los autores a aplicar plenamente las obligaciones de Ciencia Abierta. Actualmente se están considerando nuevas acciones de formación y educación para investigadores, así como una reforma legislativa que introduciría Derechos de Publicación Secundaria.

[Reino Unido](#) – La alianza N8, compuesta por instituciones de investigación intensiva del norte de Inglaterra, fue la primera coalición de organizaciones en introducir políticas de retención de derechos en el Reino Unido, junto con otras instituciones que lo hicieron de forma individual en 2022 y 2023. La colaboración se basó en estructuras existentes que facilitaron la coordinación de políticas y actividades entre bibliotecas. Esto permitió a las instituciones avanzar rápidamente, incluso cuando no lo habrían hecho por separado, avanzar a diferentes ritmos cuando fue necesario y compartir recursos de apoyo. La reacción de las editoriales ha sido mínima y la adopción por parte de los investigadores ha sido fluida gracias al trabajo preparatorio realizado por las instituciones. Aunque aún es pronto, las políticas ya han tenido un impacto medible en la cantidad de materiales disponibles en acceso abierto.

SECCIÓN UNO: QUÉ CONSIDERAR AL DESARROLLAR UNA POLÍTICA DE RETENCIÓN DE DERECHOS

Esta sección está dirigida a líderes de instituciones de investigación y a cualquier persona que esté considerando si desarrollar y cómo desarrollar una política institucional de retención de derechos, independientemente de sus responsabilidades específicas o del país en el que trabajen. Hemos estructurado la sección en torno a áreas de interés comunes y preguntas que suelen plantearse quienes consideran implementar este tipo de políticas.

¿QUÉ FORMA PUEDE TENER UNA POLÍTICA?

Dimensiones en las que pueden variar las políticas

Durante la Fase Uno del Proyecto Retain, adoptamos la siguiente definición para una política institucional de retención de derechos:

Una posición explícita que establece la práctica de retener los derechos suficientes sobre las obras académicas producidas por los investigadores de una institución para que dichas obras sean accesibles y reutilizables de forma abierta e inmediata.

Esta es una definición amplia. Fue elegida deliberadamente para abarcar la diversidad de políticas que se estaban considerando y desarrollando en ese momento. Sigue siendo útil porque aún existe una gran variedad en lo que las instituciones contemplan.

No existe una política de retención de derechos "perfecta", y adoptar una definición demasiado rígida o metas inalcanzables puede impedir avances significativos. Sin embargo, implementar políticas que permitan que más contenidos sean accesibles abiertamente y que aclaren los derechos y obligaciones de los investigadores tiene un valor real, incluso si no son tan completas o ambiciosas como algunas de las políticas en otras jurisdicciones. Los enfoques políticos ya implementados en el Reino Unido y Noruega, y los que están siendo activamente promovidos por instituciones en Finlandia, Francia y Eslovenia, ilustran cómo se pueden lograr avances mediante diferentes enfoques.

En la Fase Uno del proyecto, destacamos una serie de dimensiones en las que las políticas variaban. Las siguientes siguen siendo consideraciones clave durante la Fase Dos:

Alcance de la política

- Puede ser una política independiente o estar incorporada dentro de políticas más amplias que aborden el acceso abierto, la publicación o la propiedad intelectual.

Naturaleza del mandato

- Algunas políticas establecen un derecho para las instituciones o los autores; otras obligan a los investigadores a ejercer o retener derechos específicos; algunas hacen recomendaciones a los investigadores; y otras solo ofrecen orientación para ayudar a los investigadores a cumplir con los mandatos de los financiadores.
- Los investigadores pueden optar por no acogerse a la política si consideran que no pueden publicar su investigación de manera efectiva bajo sus términos.

Contenido cubierto

- Puede abarcar únicamente artículos de revistas, una gama más amplia de producción académica escrita, o incluso resultados no escritos de la investigación, como datos y software.
- Puede requerir el Manuscrito Aceptado del Autor (Author Accepted Manuscript) o la Versión Final Publicada (Version of Record).

Autores cubiertos

- Puede aplicarse solo a miembros del personal docente que realizan investigación, o extenderse a personal no docente, incluidos estudiantes de posgrado.

Licencias abiertas

- Puede requerir el uso de la licencia CC-BY, alguna otra combinación de licencias Creative Commons, o no requerir ningún tipo específico de licencia.

Los siguientes puntos merecen atención respecto a cómo se manifiestan estas diferentes dimensiones en la práctica:

- Puede haber una variación considerable entre las políticas desarrolladas por instituciones que participan en las mismas iniciativas colaborativas para compartir recursos y establecer una base común. La colaboración N8 en el Reino Unido lo demuestra claramente, al igual que los enfoques interinstitucionales facilitados por la Red de Bibliotecas Universitarias de Finlandia (FUN) y las Universidades de los Países Bajos. La iniciativa SCOIR en Irlanda y Right2Pub en Italia son ejemplos de iniciativas amplias que involucran a múltiples partes interesadas.

- La mayoría de las políticas existentes o en consideración solo cubren artículos de revistas, aunque algunas también incluyen monografías. La cobertura de una gama más amplia de resultados de investigación sigue siendo un objetivo, pero a menudo representa un desafío mayor. El enfoque de reforma adoptado en Eslovenia deja abierta la posibilidad de incluir diferentes tipos de resultados en el futuro, mientras que la colaboración en los Países Bajos busca un enfoque pragmático según lo que sea viable para distintos tipos de producción científica en diferentes instituciones.
- Imponer el uso de licencias CC-BY para los resultados de investigación sigue siendo un reto. En la mayoría de los casos, los responsables de políticas institucionales optan por una combinación de otros tipos de licencias Creative Commons o recomiendan utilizar la licencia más abierta posible. Se pueden encontrar ejemplos de distintos enfoques en Eslovenia, Bulgaria y Noruega.

¿QUÉ FACTORES DEBEN CONSIDERARSE?

Esta sección tiene como objetivo proporcionar una lista no exhaustiva de los factores más importantes a tener en cuenta al desarrollar una política de retención de derechos. Las recomendaciones del informe [*Opening Knowledge: Retaining Rights and Licensing in Europe 2023*](#) se centraron en la necesidad de buscar asesoría legal, considerar las políticas y recursos internos existentes, y construir alianzas con redes de instituciones afines. Estas siguen siendo consideraciones muy importantes (ver más abajo en el apartado Factores internos), pero los estudios de caso que acompañan este informe han sido seleccionados para destacar cómo un conjunto muy amplio de factores externos e internos están influyendo en los enfoques adoptados, y en particular en el tipo de políticas que se están considerando.

La mayoría de los estudios de caso presentan iniciativas nacionales o implican colaboraciones entre múltiples socios. Estos enfoques son especialmente adecuados para ayudar a las instituciones individuales a avanzar, así como para ofrecer ideas útiles a nivel institucional.

Factores externos

- **La legislación** desempeña un papel crucial en la configuración de los enfoques para desarrollar políticas y en las políticas que se implementan:
 - **Las leyes de derechos de autor** que regulan la titularidad inicial y los derechos posteriores (relacionados) sobre materiales protegidos por derechos de autor afectan directamente cómo las instituciones pueden reclamar o gestionar los derechos sobre obras académicas. Estas leyes determinan si los investigadores o sus instituciones poseen los derechos principales sobre sus publicaciones, y en qué medida las instituciones tienen derechos como empleadores de los investigadores. Algunas políticas institucionales asignan voluntariamente los derechos de autor del empleador sobre algunas o todas las obras realizadas por encargo o en el curso del empleo a los propios autores. La legislación también regula qué derechos tienen los autores, las editoriales, etc., y hasta qué punto otras consideraciones, como las excepciones legales, pueden prevalecer sobre esos derechos. La ley también cubre aspectos relacionados con los contratos de los autores con las editoriales. Sin embargo, la legislación de la UE generalmente asume que los autores retienen automáticamente sus derechos morales personales sobre una obra y que no pueden cederlos, incluso si no poseen los derechos patrimoniales porque los han transferido o porque la obra fue realizada por encargo. No obstante, en algunos países los autores pueden renunciar voluntariamente a sus derechos morales. La reforma de la legislación sobre derechos de autor ha avanzado en Bulgaria, mientras que en Italia, Serbia y Eslovenia se han seguido enfoques alternativos debido a las dificultades para reformar dicha legislación. A pesar del acervo legislativo de derechos de autor de la Unión Europea, que establece un marco común para toda la UE y que aún influye en la legislación del Reino Unido tras el Brexit, las diferencias en las leyes nacionales de derechos de autor y en la forma en que se implementan son factores clave detrás de los enfoques que se están explorando y adoptando en Francia, los Países Bajos, Serbia y el Reino Unido.
 - **Contratos** - Además, cabe señalar que, salvo que la legislación nacional disponga lo contrario, se aplican los principios generales del derecho de propiedad intelectual y del derecho contractual. Estos ya proporcionan un entorno en el que, mediante la negociación de los contratos editoriales que

se les ofrecen, los autores (o sus instituciones, si estas poseen los derechos) pueden, por ejemplo, evitar ceder sus derechos de autor y algunos o todos sus derechos relacionados existentes (y futuros) a la editorial de forma exclusiva, ya sea por un período determinado o indefinido. Alternativamente, los titulares de derechos pueden optar por ofrecer a la editorial una licencia exclusiva o no exclusiva para publicar bajo términos negociados similares (o quizás bajo una licencia CC), mientras conservan el control final sobre sus derechos de autor y algunos o todos sus derechos relacionados existentes, así como derechos futuros aún desconocidos que puedan querer ejercer más adelante.

- **Los Derechos de Publicación Secundaria**¹ cubren una variedad de mecanismos legales que permiten a los investigadores conservar algunos de los derechos sobre sus obras financiadas con fondos públicos, en lugar de cederlos a las editoriales. Normalmente, el beneficiario de este derecho secundario es el propio autor, y la legislación impide la cesión de ciertos derechos de uso mediante licencias o contratos con terceros. Este derecho se otorga a los autores cuando publican resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos. Entre los estudios de caso analizados, la legislación sobre Derechos de Publicación Secundaria ya está vigente en Bulgaria, Francia y los Países Bajos, y actualmente está siendo considerada en Serbia, Eslovenia e Irlanda. Anteriormente, también se contempló una reforma en Italia. Además, algunos mecanismos buscan promover la accesibilidad de los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos imponiendo obligaciones a agentes distintos del autor, exigiendo a menudo que los materiales se pongan a disposición a través de uno o varios repositorios específicos bajo ciertas condiciones (por ejemplo, duración del embargo o uso de licencias determinadas). Estas obligaciones suelen acompañar a la legislación sobre Derechos de Publicación Secundaria, y de hecho, Bulgaria incorporó tales obligaciones a su legislación sobre investigación en 2024, justo después de introducir los Derechos de Publicación Secundaria en 2023.
- **La legislación sobre investigación científica e innovación** puede fomentar la difusión abierta de los resultados de investigación o la adopción generalizada de

¹Lazarova, Ana, Conceptualising the Right to Secondary Publication (May 20, 2024). Caterina Sganga & Tatiana Eleni Synodinou (Eds), Flexibilities in Copyright Law, Routledge, Forthcoming, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4934531>

de prácticas de Ciencia Abierta, lo que influye en que las instituciones adopten políticas de retención de derechos más sólidas de lo que lo harían en otras circunstancias. Este enfoque puede adoptarse debido a las dificultades para llevar a cabo reformas en la legislación sobre derechos de autor, aunque dicho enfoque igualmente afecta la aplicación de la ley de derechos de autor en lo que respecta a los resultados académicos. El Decreto sobre Ciencia Abierta adoptado en Eslovenia en 2023 es el ejemplo más claro de este tipo de enfoque.

- El **entorno político nacional** que impulsa la investigación también puede tener un impacto, específicamente a través de:
 - **Las políticas científicas nacionales** a menudo marcan la pauta para el acceso abierto y la difusión de la investigación, definiendo cronogramas y orientando a las instituciones sobre cómo alinear sus propias políticas y cómo apoyar a los investigadores. El Plan de Acción Nacional para la Investigación Abierta 2022-2030 en Irlanda y la Hoja de Ruta para la Ciencia Abierta en Finlandia son buenos ejemplos de cómo el entorno nacional está alimentando el desarrollo de políticas institucionales.
 - De manera similar, **las políticas de los financiadores nacionales** constituyen el principal mecanismo para incentivar a los investigadores, y pueden conferir urgencia y legitimidad a las instituciones que buscan desarrollar sus propias políticas. La influencia de financiadores internacionales, en particular la Unión Europea, y la alineación de los financiadores nacionales con iniciativas colaborativas internacionales, como cOAlition S, también afectan la forma en que avanza el desarrollo de políticas institucionales. El papel de los financiadores ha sido importante para dar forma al desarrollo y progreso de políticas en Noruega y el Reino Unido.
 - **Los marcos de evaluación** también pueden desempeñar un papel estructurador, especialmente en lo que respecta a cómo incentivan a los investigadores, qué métricas consideran y cómo tratan el acceso abierto y sus diferentes vías. La consideración de artículos en el sistema nacional de información sobre investigación ha actuado como incentivo para los investigadores en Noruega, mientras que el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) en Francia ha adaptado sus procesos de evaluación como parte de su política.

- **Cultura editorial**, es decir, las dinámicas que afectan la elección del lugar de publicación:
 - **Infraestructura editorial**: El acceso adecuado a plataformas de publicación, repositorios y revistas influye significativamente en la rapidez con la que las instituciones pueden adoptar (o en la facilidad con la que los investigadores pueden cumplir) las políticas de retención de derechos. Este fue un factor clave en la rapidez del desarrollo en Noruega y el Reino Unido, y será una importante en los próximos pasos de reforma en Bulgaria.
 - **Ruta principal hacia el acceso abierto**: El modelo dominante para lograr el acceso abierto influirá en los enfoques institucionales hacia la retención de derechos, ya sea mediante acceso abierto verde (autoarchivo en repositorios), acceso abierto dorado (pago de una tarifa para publicar en acceso abierto en una revista), o a través de Acuerdos Transformativos (ATs, contratos negociados con editoriales que permiten a los investigadores publicar en acceso abierto y transformar el modelo de negocio subyacente de las revistas cubiertas por el acuerdo). No es predecible cómo afectarán estos modelos a los enfoques de retención de derechos. Por ejemplo, los ATs pueden incentivar a las instituciones a introducir y desarrollar políticas de retención de derechos, pero su popularidad entre los investigadores puede dificultar el compromiso con la retención de derechos y la implementación de políticas relacionadas. La fuerte cultura de acceso abierto verde en Irlanda es un factor en su enfoque de adopción. Mientras tanto, el coste continuo del acceso abierto dorado y la falta de avances con los ATs son factores que influyen en cómo instituciones del Reino Unido, como las del consorcio N8, están impulsando políticas de retención de derechos.
 - La fuerza de la cultura en torno a la **libertad de los investigadores para elegir dónde publicar** ha afectado su disposición a comprometerse con formas más estrictas de retención de derechos y, por tanto, al tipo de políticas que se están desarrollando. Este aspecto de la cultura investigadora ha tenido mayor impacto en Francia, pero también es un factor en Finlandia.
 - Las actitudes hacia las **licencias abiertas** y la disposición de investigadores y editoriales a adoptar tipos de licencias más permisivas reflejan la cultura editorial predominante e influyen en la naturaleza de las políticas de retención de derechos adoptadas. Bulgaria, Noruega y Eslovenia ofrecen ejemplos de cómo se ha implementado (o se implementará) el uso de licencias abiertas sin requerir necesariamente la adopción de la licencia CC-BY.

Factores internos

Los enfoques más eficaces suelen implicar una sinergia de esfuerzos a distintos niveles, que pueden incluir acciones a nivel nacional, institucional y de los financiadores. Sin embargo, en igualdad de condiciones, las políticas institucionales tienen ventajas inherentes. Existe una relación más permanente y estable entre los investigadores y las instituciones que con otros actores. Las instituciones suelen emplear directamente a los investigadores, y ya existen políticas y legislación que regulan esa relación, incluidas las leyes laborales y los contratos de trabajo.

Los estudios de caso de Noruega y el Reino Unido se centran específicamente en instituciones que han tenido políticas en vigor durante varios años, y por tanto ofrecen las mejores perspectivas sobre los factores internos que afectan al desarrollo de políticas:

- **Conjunto de políticas existentes:** Las distintas instituciones cuentan con políticas previas diferentes, y cualquier enfoque formalizado hacia la retención de derechos deberá considerar la integración y armonización con (al menos) las políticas existentes sobre acceso abierto o ciencia abierta, propiedad intelectual y derechos de autor, y publicación y difusión de la investigación.
- **Actitud del liderazgo:** El liderazgo institucional puede adoptar distintas posturas respecto a la política de retención de derechos. En algunos casos, el deseo de ser pioneros o de influir en las tendencias sobre acceso abierto y ciencia abierta ha desempeñado un papel importante; en otros, una actitud de aversión al riesgo ha sido un factor que los líderes dentro de las bibliotecas o fuera de ellas han tenido que abordar y superar, a menudo mediante iniciativas de defensa y colaboración.
- **Capacidad de apoyo:** La introducción de políticas de retención de derechos por parte de una institución suele estar estrechamente vinculada a su nivel de apoyo a los investigadores para comprender los requisitos de los financiadores y negociar con las editoriales. Este también es un factor que las instituciones consideran al decidir si deben imponer o simplemente recomendar ciertos comportamientos a los investigadores, y es una de las razones por las que la retención de derechos se ha desarrollado en paralelo con iniciativas para aumentar la capacidad dentro de las bibliotecas o los servicios de apoyo a la investigación (si están separados), como se ha visto en Eslovenia e Irlanda.
- **Procesos de aprobación:** La necesidad de obtener aprobación o validación formal a través de estructuras de comités, sindicatos de investigadores o representación académica suele ser un paso importante en el proceso de adopción y tiene un impacto particular en el tiempo que lleva lanzar e implementar las políticas.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE UNA POLÍTICA DE RETENCIÓN DE DERECHOS?

Como ya se destacó en la definición, el objetivo fundamental de las políticas de retención de derechos es garantizar la conservación de los derechos suficientes sobre los resultados de investigación para que puedan ser accesibles abiertamente y reutilizables de forma inmediata en distintos contextos. Por ello, aunque pueden existir como iniciativas independientes, a menudo se desarrollan como parte de un conjunto de estrategias para lograr un mayor acceso abierto a la investigación, especialmente aquella financiada con fondos públicos.

En algunos casos, el desarrollo de políticas comienza con un objetivo o enfoque muy específico dentro de este marco más amplio. Esto puede ser, por ejemplo, asegurar el acceso a la "larga cola" de resultados de investigación en áreas temáticas donde no existen fondos para cubrir los costos de procesamiento de artículos (APCs) ni acuerdos de acceso abierto a gran escala. También puede tener como objetivo reducir el coste total que supone para una institución hacer que los resultados de sus investigadores estén disponibles en acceso abierto. Otra meta puede ser desalentar a los investigadores de elegir opciones de licenciamiento que transfieran los derechos de reutilización al editor.

Otro objetivo es lograr un mayor acceso a la investigación dentro de un país determinado. Las políticas institucionales suelen formar parte de un conjunto de medidas desarrolladas en paralelo por diferentes actores para alcanzar este fin.

Los investigadores también deben tener claridad sobre los requisitos que implican las actividades de retención de derechos. Esto puede implicar reunir a instituciones de investigación u otras partes interesadas en el proceso. Este es un tema relevante. En muchas jurisdicciones, la legislación incluye leyes de derechos de autor que otorgan a las instituciones derechos de propiedad o uso sobre el trabajo producido por sus investigadores. Esto puede deberse a que las obras creadas por empleados en el marco de su empleo se consideran "obras por encargo", lo que significa que la institución tiene derechos para explotar dichas obras por ser el empleador del investigador. En la práctica, estos derechos pueden no ejercerse. Las instituciones que tienen derechos de explotación a veces los renuncian explícitamente (o de forma implícita) y dejan intencionadamente que los investigadores los gestionen. En otros casos, no son coherentes en su aplicación o existe confusión sobre si la legislación es aplicable. Desarrollar e implementar políticas de retención de derechos es una forma de establecer mayor claridad y coherencia.

En cuanto a los beneficios de las políticas de retención de derechos, aún es pronto para evaluar su impacto en Europa. Nuestros estudios de caso muestran que, en la mayoría de los países, estas políticas todavía están en desarrollo, por lo que es demasiado pronto para evaluar con confianza qué impacto tendrá la reforma de retención de derechos o cuál será la magnitud total de los beneficios que aportará. Muchos aún están revisando sobre qué base podrían establecerse las políticas institucionales y cuál podría ser el alcance de los beneficios que aportarían.

Incluso en el Reino Unido y Noruega, que han sido impulsores del interés y adoptantes tempranos de políticas institucionales de retención de derechos desde 2022, todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas sobre su impacto o la respuesta obtenida hasta la fecha, aunque hay señales positivas. En cualquier caso, y como ya se ha subrayado, el tipo y nivel de política más beneficioso está inevitablemente vinculado al contexto y a cómo se formule.

Sin embargo, está claro que el desarrollo e implementación de políticas ayuda a los autores y a las instituciones a gestionar sus derechos, independientemente de otros beneficios.

¿QUÉ PASOS SON IMPORTANTES AL DESARROLLAR UNA POLÍTICA?

Para que una institución adopte una política de retención de derechos, se requiere una combinación de varias estrategias. No existe una receta única ni una secuencia de pasos sencilla a seguir; el éxito depende de abordar múltiples líneas de acción en combinación y adaptarlas a los contextos locales. Ninguna puede ser esencial por sí sola, y ningún paso individual será suficiente. Las iniciativas pueden centrarse en la colaboración y coordinación, la incidencia política y la participación de amplios grupos de actores, el establecimiento de bases legales para el desarrollo de políticas, o la formación y sensibilización entre los investigadores.

Existe un valor considerable en realizar preparativos antes de lanzar cualquier proceso formal, para asegurar que las futuras iniciativas políticas tengan una base sólida para su implementación. Estas iniciativas pueden surgir desde muchos lugares distintos, con frecuencia dentro de bibliotecas o grupos bibliotecarios colaborativos, pero también desde expertos legales o redes y asociaciones de universidades.

Nuestra experiencia sugiere que los siguientes elementos son los más importantes:

- *Asesoría legal*: Buscar orientación legal clara para comprender las opciones actuales y determinar los parámetros que afectarán el éxito de la implementación de políticas bajo las leyes contractuales y de derechos de autor existentes. La asesoría legal desempeñó un papel clave en el desarrollo de políticas en Noruega y el Reino Unido,

y diferentes perspectivas legales han tenido un papel importante en los enfoques adoptados en Finlandia e Italia, así como en el impulso de reformas en Bulgaria, Eslovenia y Serbia.

- *Creación de alianzas:* Construir alianzas tanto dentro como fuera de la institución. Internamente, involucrar al profesorado y a los investigadores de distintas disciplinas, al liderazgo institucional y a departamentos no bibliotecarios. Facilitar alianzas entre instituciones para acelerar el progreso y compartir recursos. Estas alianzas también pueden generar una competencia saludable al incentivar a las instituciones a mantenerse a la vanguardia y evitar quedarse atrás. Externamente, colaborar con expertos legales, defensores de la Ciencia Abierta, organizaciones de la sociedad civil, responsables políticos y organismos coordinadores para fortalecer el apoyo. El estudio de caso de Finlandia ofrece un buen ejemplo de cómo la comunidad bibliotecaria está trabajando con investigadores, rectores y otras partes para avanzar. Los estudios de caso de Right2Pub en Italia y SCOIR en Irlanda son buenos ejemplos de grupos amplios de actores que se unen.
- *Adaptación:* Adaptar políticas exitosas de otras instituciones y ajustarlas al contexto local. Revisar iniciativas de reforma existentes, adaptarlas y ajustarlas para que se alineen con las necesidades y el contexto institucional propio. En nuestros estudios de caso, el proyecto de reforma en Eslovenia ha aprendido del enfoque adoptado en Bulgaria, mientras que el enfoque finlandés ha tomado elementos del trabajo realizado en el Reino Unido y Noruega, intentando adaptarlos a sus circunstancias locales.
- *Participación:* Enfatizar que las políticas están diseñadas para proteger los derechos de los investigadores y fortalecer su capacidad de decisión respecto a los contratos editoriales. Esto es especialmente delicado e importante en contextos donde los investigadores están preocupados por posibles amenazas a su libertad de elegir dónde publicar. La decisión de si una política debe ser de inclusión automática (opt-out) o voluntaria (opt-in) —o incluso dejar esa elección a los investigadores— puede ser clave para abordar necesidades y reacciones diversas. La posibilidad de optar por no participar ha sido constantemente un factor importante para generar apoyo entre los investigadores, aunque rara vez se recurre a ella una vez implementada la política. También es importante promover el respaldo del liderazgo institucional.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

En resumen, las políticas institucionales de retención de derechos ofrecen un mecanismo para proteger los derechos de los investigadores, al tiempo que representan una vía muy prometedora mediante la cual las instituciones buscan facilitar el acceso abierto a los resultados académicos. La reforma legislativa puede proporcionar una base valiosa para las políticas institucionales, pero también puede tardar años en concretarse. El desarrollo de políticas permite a las instituciones actuar desde ahora y contribuir a un mayor acceso abierto a los trabajos de sus investigadores. Existe una variación considerable en los enfoques y tipos de políticas que están surgiendo, lo cual debería alentar a otros a desarrollar sus propias iniciativas: hay muchas probabilidades de que exista un modelo que funcione, sea cual sea el contexto.

Para quienes estén considerando cómo avanzar en su propia institución o entorno particular, recomendamos especialmente lo siguiente:

- Analizar los distintos factores presentes en su entorno que influirán en el alcance y la naturaleza de la política.
- No buscar la perfección. Esta no existe, y se puede lograr un gran progreso incluso en entornos difíciles y jurisdicciones complejas.
- Colaborar con otras partes interesadas, tanto dentro como fuera de su institución, que puedan ayudar a compartir recursos y acelerar el progreso.
- Buscar asesoría legal sólida y creativa. Esto le ayudará a comprender sus opciones y los riesgos que deben abordarse.

SECCIÓN DOS: VISIÓN GENERAL DE LOS TEMAS Y TENDENCIAS EMERGENTES DE LOS ESTUDIOS DE CASO

Esta sección expone los temas clave que surgen de los estudios de caso presentados en el informe, cada uno con matices legales y culturales distintos. Las políticas de retención de derechos son una herramienta importante que puede utilizarse para acelerar la publicación inmediata en Acceso Abierto de los resultados de investigación en una institución, al tiempo que se reconoce la importancia de conservar los derechos y los riesgos de transferirlos todos por defecto.

Al explorar las motivaciones detrás de las políticas de retención de derechos, los desafíos legislativos y los esfuerzos por sensibilizar y comprometer a los investigadores, diversas instituciones y entornos nacionales están trazando sus propios caminos, aunque enfrentan desafíos comparables y soluciones relacionadas.

AVANCES HASTA LA FECHA

El interés por este tipo de políticas aumentó rápidamente en 2022, cuando cOAlition S las propuso como una posible vía hacia el acceso abierto, y actualmente se está considerando cómo desarrollarlas en muchos países europeos. No obstante, aún es temprano para la implementación de políticas de retención de derechos en Europa. Esta situación se refleja en todos los estudios de caso presentados, incluso en Noruega y el Reino Unido, donde las políticas están más consolidadas.

A pesar de esta etapa inicial, las motivaciones de las instituciones para explorar políticas de retención de derechos son claras. Buscan un mayor acceso abierto a los resultados y publicaciones de investigación, a menudo como parte de un conjunto de medidas. Las políticas institucionales buscan aclarar qué derechos tienen los investigadores y cómo se aplican en la práctica; también pretenden mejorar la accesibilidad a todos los resultados de investigación publicados, al tiempo que hacen que el acceso abierto sea más asequible.

También es evidente que existe un enfoque en el desarrollo del entorno normativo nacional y de la legislación, junto con iniciativas de sensibilización. Asimismo, estamos viendo que diversas formas de políticas institucionales son adecuadas en distintos contextos. Las políticas pueden ser independientes o estar integradas en marcos normativos existentes. Pueden imponer comportamientos específicos o simplemente

recomendarlos y ofrecer apoyo. La cobertura varía, y también hay diferencias en cuanto a si se exige o se recomienda el uso de licencias abiertas.

COMPONENTES LEGISLATIVOS Y NO LEGISLATIVOS

Una variedad de factores puede influir en cuál es el mejor enfoque a seguir —siendo la legislación uno de los más destacados—, ya que la interacción entre las políticas institucionales y la legislación nacional puede ser compleja y debe gestionarse con cuidado. Entre nuestros estudios de caso, observamos varios enfoques diferentes para combinar medidas legislativas y no legislativas:

- Dos estudios de caso (Finlandia e Italia) tratan sobre iniciativas que se centran en reunir a las instituciones y ofrecer formación y capacitación, pues parece imposible lograr una reforma legislativa en un plazo razonable.
- Dos estudios de caso (Francia y los Países Bajos) se sitúan en países donde la reforma legislativa ya ha introducido derechos de publicación secundaria. Las iniciativas en estos países se centran en el diálogo institucional y la sensibilización, y en buscar una respuesta política coherente para garantizar que se puedan aprovechar plenamente los beneficios.
- Dos estudios de caso (Irlanda y Eslovenia) abordan iniciativas que adoptan enfoques holísticos a nivel nacional, explorando la reforma legislativa en paralelo con la adopción de políticas institucionales.
- Un estudio de caso (Bulgaria) muestra la necesidad de avanzar a nivel institucional para garantizar que las reformas legislativas recientes tengan el efecto deseado.
- Un estudio de caso (Serbia) en el que se está explorando una reforma legislativa con la esperanza de que pueda ayudar a construir algo concreto a partir de un debate prolongado sobre la retención de derechos.

No existe un enfoque único y universal para la retención de derechos institucional en relación con la legislación, ni una única forma correcta de desarrollar e implementar una política institucional.

Los enfoques deben adaptarse a los contextos y entornos legales específicos y, como esperamos que demuestren los estudios de caso, los actores de todo el ecosistema de investigación pueden hacer contribuciones significativas.

DERECHOS DE PUBLICACIÓN SECUNDARIA

Como se ha señalado anteriormente, la legislación sobre Derechos de Publicación Secundaria ya existe en tres de los países cubiertos por nuestros estudios de caso (Bulgaria, Francia y los Países Bajos), está siendo considerada activamente en otros tres (Irlanda, Eslovenia y Serbia), y anteriormente fue considerada en Italia.

La legislación sobre Derechos de Publicación Secundaria está más consolidada en Francia y los Países Bajos. En los Países Bajos, la Enmienda Taverne ha dado lugar a esfuerzos coordinados por parte de las universidades para apoyar su implementación, pero no ha resuelto completamente la confusión y complejidad sobre cómo se retienen y ejercen los derechos de los investigadores en la práctica. En respuesta, las Universidades de los Países Bajos están llevando a cabo trabajos adicionales. En Francia, la introducción de los Derechos de Publicación Secundaria ha establecido la base para políticas de retención de derechos no obligatorias adoptadas por las instituciones de investigación. Sin embargo, los intentos de ir más allá y exigir comportamientos específicos por parte de los investigadores o animarlos a conservar más derechos no han tenido éxito hasta ahora, debido a la necesidad de promover un cambio cultural.

Bulgaria, Eslovenia e Irlanda ofrecen ejemplos diferentes de cómo se está llevando a cabo la reforma de los Derechos de Publicación Secundaria como parte de una estrategia más amplia que también incluye la introducción de políticas de retención de derechos a nivel institucional. El enfoque puede ser secuencial, con los Derechos de Publicación Secundaria dando lugar a un programa que anima y empuja a las instituciones a implementar políticas de retención de derechos, como ocurre en Bulgaria. Alternativamente, los Derechos de Publicación Secundaria pueden desarrollarse en paralelo al diálogo institucional, como parte de un proyecto más amplio —Irlanda es el ejemplo principal de esto, aunque incluso allí se da prioridad a distintos elementos en diferentes momentos.

Observamos de forma constante que la reforma del derecho de autor es difícil e implica a un abanico más amplio de grupos de interés, especialmente la industria editorial más allá del ámbito académico y científico. Por ello, la introducción de los Derechos de Publicación Secundaria a veces se lleva a cabo fuera de la legislación sobre derechos de autor, aunque afecta a la aplicación la misma en lo que respecta a los resultados académicos. En Eslovenia, por ejemplo, los Derechos de Publicación Secundaria se implementarán a través de la Ley de Actividades de Investigación Científica e Innovación y un Decreto sobre Ciencia Abierta.

Todavía no se ha producido ningún movimiento significativo para introducir Derechos de Publicación Secundaria en contextos donde ya existe una vía viable para aplicar la retención de derechos (como en el Reino Unido) o donde el liderazgo institucional ha estado dispuesto a impulsar la adopción de políticas sin una base legal clara o sin una posibilidad realista de reforma legal (como ocurre en Noruega y Finlandia).

Los enfoques hacia la retención de derechos se han adaptado para ajustarse al estado de los Derechos de Publicación Secundaria, aunque no

siempre de forma sencilla. También entran en juego otros factores, como ilustran nuestros estudios de caso.

EL ENTORNO MÁS AMPLIO

La disposición y la capacidad del liderazgo institucional para apoyar la reforma son factores fundamentales, junto con las políticas existentes y los mecanismos mediante los cuales se aprueban dichas políticas. La creación de alianzas y la colaboración son características distintivas de las iniciativas que han logrado mayores avances.

En particular, el compromiso con los investigadores en términos que les resulten atractivos sigue siendo un factor crucial (aunque a menudo subestimado). Por encima de todo, es clave enfatizar que el objetivo de la reforma es proteger —no restringir— las libertades. En Francia, la Universidad de Nantes enfrentó una demanda judicial por parte de uno de sus investigadores, quien argumentó que la política de la universidad infringía la libertad académica de elegir dónde publicar al imponer comportamientos específicos. La universidad retiró la política antes de que el caso llegara a los tribunales.

Se ha realizado un gran esfuerzo para involucrar a los investigadores en los países cubiertos por los estudios de caso, precisamente para evitar situaciones como esa. Italia ofrece un ejemplo muy claro de un enfoque basado en la retroalimentación y el compromiso con los investigadores.

La aceptación es posible. En los países donde las políticas ya son comunes, la reacción negativa de los investigadores ha sido limitada. En Noruega y en el Reino Unido la respuesta de los investigadores ante el lanzamiento de las políticas ha oscilado entre la indiferencia y el entusiasmo. La Universidad de York (Reino Unido) y la Universidad de Tromsø – La Universidad Ártica de Noruega (UiT) han experimentado aumentos medibles en la cantidad de materiales disponibles en acceso abierto desde que adoptaron formalmente políticas de retención de derechos. La UiT es especialmente destacable, pues ha logrado que más del 96 % de los artículos publicados por su personal docente estén disponibles en acceso abierto conforme a su política institucional. La retención de derechos ha sido la herramienta clave de la UiT para apoyar a ese grupo de investigadores que publican en áreas no cubiertas por otros acuerdos.

Mientras, las reacciones negativas expresadas por parte de las editoriales ante el desarrollo de políticas de retención de derechos no se han traducido en acciones decisivas. La comunidad editorial no ha reaccionado con fuerza ante los entornos políticos más avanzados, en particular en el Reino Unido y Noruega. Esto podría cambiar en el Reino Unido en 2025 si, como la Universidad de York (parte de la alianza N8 de instituciones de investigación intensiva del norte de Inglaterra), más instituciones deciden abandonar los Acuerdos Transformativos.

CONCLUSIÓN

En conjunto, los estudios de caso demuestran la variedad de caminos disponibles para adoptar políticas de retención de derechos. Si bien las reformas legales (en particular la introducción de los Derechos de Publicación Secundaria) proporcionan un respaldo jurídico valioso e impulsan el cambio, el progreso sobre el terreno también depende de políticas institucionales claras que aseguren que los derechos sean comprendidos y utilizados. Inevitablemente, la reforma legislativa lleva tiempo, y a menudo se puede avanzar más rápidamente mediante el desarrollo de políticas institucionales, siempre que exista liderazgo y colaboración.

Los ejemplos de Noruega y el Reino Unido ilustran cómo una política de retención de derechos puede generar altos niveles de Acceso Abierto, y otros casos muestran los beneficios de adaptar las estrategias a la reforma legislativa según el contexto de cada país. En última instancia, no existe un modelo universal, pero las experiencias detalladas aquí muestran que la fase de progreso acelerado iniciada en 2022 y 2023 continúa en una amplia variedad de contextos, facilitando el acceso abierto a la investigación.

SECCIÓN TRES: ESTUDIOS DE CASO DETALLADOS

BULGARIA

Una red de organizaciones no gubernamentales y grupos de bibliotecarios ha adoptado un enfoque estructurado para impulsar reformas mediante legislación y cambios en las políticas institucionales. La reforma inicial fue impulsada por miembros del Parlamento con experiencia en investigación, Ciencia Abierta y sociedad civil, y ha consistido en una introducción pionera y escalonada de Derechos y Obligaciones de Publicación Secundaria. Actualmente, el enfoque se ha desplazado hacia el desarrollo de políticas institucionales de retención de derechos y mecanismos de apoyo para los investigadores; tales políticas son esenciales para garantizar que la reforma legislativa tenga los efectos deseados.

Introducción de legislación sobre Publicación Secundaria

Bulgaria es el primer país en incorporar tanto un Derecho de Publicación Secundaria como una Obligación de Publicación Secundaria en su legislación nacional.² Esto ha ocurrido a pesar de que la principal organización nacional de financiación de la investigación, el Fondo Nacional de Ciencia de Bulgaria (BNSF), aún está considerando cómo —o si— implementar requisitos de acceso abierto en sus convocatorias de proyectos. Antes de estos desarrollos legislativos, no existían políticas conocidas de retención de derechos en las instituciones búlgaras de educación superior e investigación.

El avance en los cambios legislativos ha sido respaldado por una red de organizaciones no gubernamentales y grupos de bibliotecarios. Estos distintos grupos y organizaciones han logrado influir en los responsables políticos y legisladores para apoyar la reforma legal.

Primero, los Derechos de Publicación Secundaria

Los Derechos de Publicación Secundaria se introdujeron a finales de 2023, mediante enmiendas a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. La reforma de esta ley se llevó a cabo para implementar la [Directiva de la UE sobre Derechos de Autor en el Mercado Único Digital](#). Se tardaron tres años en alcanzar un acuerdo sobre la reforma de derechos de autor, durante los cuales creció la conciencia sobre los posibles beneficios de los Derechos de Publicación Secundaria. La revisión de la ley tuvo como objetivo mejorar la protección de los derechos y fortalecer la capacidad de los autores para negociar con quienes buscan la cesión exclusiva de los derechos de autor.

² Lazarova, Ana, Conceptualising the Right to Secondary Publication (May 20, 2024). Caterina Sganga & Tatiana Eleni Synodinou (Eds), Flexibilities in Copyright Law, Routledge, Forthcoming, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4934531>

El apoyo a la reforma surgió de una combinación de interés, influencia y experiencia dentro del Parlamento, especialmente entre los miembros con antecedentes en investigación, Ciencia Abierta y sociedad civil. Las consultas con partes interesadas obtuvieron el respaldo de instituciones de investigación y educación superior, que abogaron por los detalles del régimen propuesto de Derechos Secundarios de Publicación. Los esfuerzos de los defensores de la reforma se centraron en concienciar sobre el hecho de que el acceso abierto no tenía por qué ser costoso ni lograrse únicamente mediante el pago de APCs.

Como resultado de este esfuerzo, se incluyó en la ley un texto que crea un Derecho Secundario de Publicación (art. 60, párrafo 2 y siguientes):

el autor de una obra de literatura académica creada a partir de una investigación financiada total o parcialmente con fondos públicos, conservará el derecho de poner esa obra o partes de ella a disposición en repositorios educativos o científicos sin fines de lucro después de su aceptación para publicación por parte de un editor, y estará obligado a mencionar al editor al hacerlo.

La enmienda sobre el Derecho Secundario de Publicación permite la republicación de trabajos académicos financiados con fondos públicos sin período de embargo. Se entiende por financiación pública cualquier tipo de apoyo financiero público, ya sea en forma de empleo o de subvenciones para proyectos (nacionales o internacionales). El Derecho Secundario de Publicación, tal como se formula en los párrafos siguientes de este artículo, protege a los autores frente a cláusulas contractuales que lo contradigan:

Cualquier acuerdo que impida o restrinja lo dispuesto en el párrafo 2 será nulo y sin efecto. (párrafo 3)

y

Un editor no podrá imponer restricciones a la publicación de una obra de literatura académica únicamente por el hecho de que ya haya sido publicada en un repositorio educativo o científico sin fines de lucro. (párrafo 4)

Sin embargo, esta cláusula no especifica el uso de ninguna licencia en particular, ya que no hubo suficiente apoyo para tal disposición y se consideró que interfería indebidamente en la relación entre autor y editor.

Obligación de Publicación Secundaria

Incluir un Derecho Secundario de Publicación en la ley de derechos de autor de Bulgaria fue un gran logro, pero solo era una parte del rompecabezas. Otorgaba a los autores un derecho que podían ejercer, pero no existía obligación para ellos ni para sus instituciones empleadoras de implementarlo en la práctica, y por tanto, de alcanzar los objetivos del acceso abierto. Abordar esto fue un paso necesario.

Por ello, en mayo de 2024 se introdujo una Obligación de Publicación Secundaria mediante la [Ley de Fomento de la Investigación Académica y la Innovación](#). Esta ley contiene un capítulo sobre la promoción de la Ciencia Abierta, que abarca la financiación de la investigación y la difusión de resultados. Según el artículo 80 (párrafo 2) de dicha ley:

Los autores de publicaciones resultantes de investigaciones financiadas con fondos públicos deberán poner a disposición para su publicación una copia digital de la publicación o una versión de la misma en el repositorio mencionado en el artículo 78(2).

Se designó el [Portal Búlgaro de Ciencia Abierta](#) como repositorio central y punto de acceso.

Grupos de trabajo internos, que incluían bibliotecarios y académicos, trabajaron en las disposiciones de la ley, pero existieron perspectivas diversas y un debate significativo dentro del Ministerio de Educación y Ciencia, así como con otras partes interesadas. Como resultado, el texto no hace referencia explícita a la "reutilización" y la redacción sobre el acceso abierto y otras disposiciones relacionadas no es tan precisa como podría haber sido.

La implementación requiere más trabajo (y políticas)

Los grupos que colaboraron para impulsar la reforma legislativa en Bulgaria han dejado claro que consideran que la Obligación de Publicación Secundaria y los Derechos Secundarios de Publicación son complementos necesarios entre sí: ninguno por sí solo es completamente eficaz para garantizar que los autores (y sus instituciones) puedan conservar sus derechos y luego publicar en acceso abierto. Uno sin el otro corre el riesgo de colocar la carga sobre las partes más débiles en términos de poder de negociación, al presionar a los investigadores para que ignoren obligaciones contractuales sin darles el poder legal para hacerlo. El otro crea la posibilidad de publicación en acceso abierto, pero no el impulso para llevarla a cabo.

La introducción de Derechos u Obligaciones de Publicación Secundaria sin políticas y regulaciones complementarias que respalden su implementación probablemente será insuficiente para alcanzar plenamente los objetivos de la Ciencia Abierta. Esto se abordará en Bulgaria mediante ordenanzas adicionales emitidas por autoridades competentes, como el Consejo de Ministros o el Ministerio de Educación y Ciencia. Estas ordenanzas proporcionarán el marco regulatorio necesario, los plazos y los mecanismos para implementar y hacer cumplir la reforma legislativa. Actualmente están en desarrollo y se implementarán tras un retraso causado por cambios en el parlamento y el gobierno. Actualmente hay una consulta pública sobre una propuesta de ordenanza para la publicación secundaria de investigaciones financiadas con fondos públicos, que finaliza en enero de 2025.

También es necesario fomentar una adopción más amplia de los valores de la ciencia abierta dentro de la comunidad académica búlgara. Este será el enfoque de los defensores de la reforma legislativa y de medidas no legislativas en la próxima fase de implementación. Se necesitarán políticas adecuadas de retención de derechos por parte de financiadores e instituciones, así como mecanismos de apoyo para los investigadores (actualmente, los documentos institucionales generalmente fomentan la Ciencia Abierta e incentivan el acceso abierto, pero no mencionan la retención de derechos). También deberán abordarse cuestiones técnicas para garantizar que los repositorios institucionales y el portal nacional sean suficientemente interoperables, de modo que los investigadores y sus instituciones puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones legales.

FINLANDIA

La Red de Bibliotecas Universitarias de Finlandia (FUN) ha buscado aprender de las experiencias en el Reino Unido, Noruega y otros países escandinavos. Hay poco interés en una reforma legislativa y no existe una base legal clara para políticas institucionales de retención de derechos. Por lo tanto, su enfoque ha sido construir apoyo a través de una red de instituciones, desde rectores y otras partes interesadas, con muchas organizaciones de investigación preparadas para avanzar juntas y planificando adoptar políticas institucionales de retención de derechos antes de finales de 2025.

Progreso a lo largo de muchos años

Hay un fuerte apoyo a la Ciencia Abierta en Finlandia, y se ha logrado mucho progreso en el Acceso Abierto. El país está trabajando actualmente en una nueva [Hoja de Ruta para la Ciencia Abierta](#), que pone énfasis en la importancia del acceso a la investigación para garantizar la estabilidad económica en Finlandia, así como en la publicación abierta, los datos de investigación abiertos y la infraestructura, la educación abierta y la ciencia abierta.

La Red de Bibliotecas Universitarias de Finlandia (FUN) coordina y desarrolla la cooperación entre bibliotecas universitarias a nivel nacional. Durante muchos años, ha promovido activamente el Acceso Abierto y la Ciencia Abierta a través de iniciativas nacionales y colaboración internacional.

Recientemente estableció un grupo de trabajo, presidido por la Especialista Principal en Ciencia Abierta de la Universidad de Tampere, con el objetivo de establecer un enfoque viable para la retención de derechos en Finlandia. El grupo ha estado reuniéndose y trabajando en la tarea durante la mayor parte de 2024, pero ha resultado ser un desafío complejo. En casi todas las áreas, muchos factores también deben ser considerados y resueltos para establecer y promover políticas de retención de derechos a nivel institucional.

Obstáculos al progreso

Persiste la confusión y la incertidumbre en algunos sectores. Las preocupaciones sobre la libertad académica y la capacidad de los investigadores para publicar donde deseen bajo mandatos de Acceso Abierto siguen presentes, incluso entre el Consejo de Investigación de Finlandia y Professoriliitto, el Sindicato Finlandés de Profesores Universitarios. La [Asociación Finlandesa de Publicación Académica](#) sigue siendo en general poco favorable a la Ciencia Abierta y al Acceso Abierto, ya que se percibe que no existen modelos sostenibles para la transición de las revistas en lengua finlandesa al Acceso Abierto en el entorno editorial actual.

También hay solo un apoyo parcial en las instituciones para la adopción de políticas de retención de derechos. Esto se debe en parte al escepticismo y a la aversión a ser los primeros en actuar entre los líderes de algunas instituciones. También existe el temor de que si los investigadores se

opusieran activamente a las políticas de retención de derechos, esto podría llevar a una oposición más amplia al Acceso Abierto y a la Ciencia Abierta, socavando los esfuerzos más amplios de reforma. Tampoco hay interés entre las instituciones en cambiar el statu quo actual en los contratos laborales para afirmar o asignar algún tipo de propiedad de derechos de autor a las instituciones empleadoras.

En Finlandia, los investigadores son los propietarios de los derechos de autor de su trabajo escrito, en lugar de las instituciones que los emplean. No existe una base evidente en la legislación sobre derechos de autor o en el derecho contractual que permita la publicación secundaria o la retención de derechos sin algún tipo de reforma legislativa. Dicha reforma es impopular entre los sindicatos de investigación y es poco probable que reciba apoyo entre los líderes universitarios.

Encontrar el enfoque adecuado para Finlandia

FUN está trabajando ahora hacia un enfoque que refleja el de las instituciones en Noruega o el Reino Unido. Allí, la adopción de políticas institucionales de retención de derechos fue acompañada por un liderazgo institucional que intervino formalmente para asumir la responsabilidad y afirmar el derecho de poner a disposición los artículos escritos por sus investigadores. Tal enfoque es descrito por FUN como "publicación paralela", con materiales disponibles inmediatamente a través de repositorios bajo licencias CC. De manera crucial, las propuestas de FUN también garantizarían que todos los investigadores pudieran optar por no participar en esta "publicación paralela", ayudando así a abordar algunas de las preocupaciones expresadas.

El grupo de trabajo presentó propuestas al grupo completo de directores de bibliotecas de FUN a finales de 2024 para su revisión y aprobación. FUN aceptó la propuesta, redactada por el grupo de trabajo, en diciembre de 2024. Ahora, la ambición es presentar una propuesta formal en la primera mitad de 2025 al Consejo de Rectores de las Universidades Finlandesas (Unifi), con la esperanza de que las políticas institucionales de retención de derechos puedan estar en vigor antes de que finalice el año.

También comenzará ahora una campaña escalonada de compromiso y comunicación para presentar los planes a partes interesadas más amplias, especialmente para obtener el apoyo de los rectores universitarios.

La campaña será llevada a cabo por bibliotecarios individuales en sus instituciones como parte de una campaña más amplia de apoyo, enfatizando el desarrollo internacional de la retención de derechos y el valor de garantizar que todos los artículos de investigación sean accesibles, en lugar de solo aquellos cubiertos por Acuerdos de Lectura y Publicación. Se enfatizará la importancia de un lanzamiento simultáneo propuesto por todas las universidades finlandesas, respaldado por la capacitación de bibliotecarios para proporcionar el apoyo necesario a los investigadores, con la ambición de que todas las instituciones de investigación sigan este camino.

FRANCIA

Los Derechos Secundarios de Publicación ya están establecidos en la legislación francesa, y se han adoptado políticas institucionales con recomendaciones sobre la retención de derechos. Esto ha llevado a un aumento tangible en los materiales que se hacen accesibles abiertamente. Sin embargo, no se ha producido una adopción generalizada de políticas que obliguen a los autores a retener sus derechos o que les impongan comportamientos específicos. Los intentos de introducir políticas de este tipo han resultado controvertidos. Por ello, los esfuerzos de reforma adicionales se centran en la formación y la concienciación, con el objetivo de garantizar que los investigadores y bibliotecarios comprendan que la retención de derechos no infringe la libertad académica de elegir dónde publicar.

Cultura de libertad académica

La cultura investigadora francesa valora profundamente la libertad académica. Respetar a los autores y sus decisiones es fundamental, y esto se refleja en los debates sobre la libertad de los autores para elegir dónde publicar su investigación.

El compromiso con esta libertad académica sustenta el derecho de autor tal como se aplica a los resultados escritos de la investigación. Para los empleados del sector público francés, los derechos de autor sobre obras escritas se transfieren automáticamente a su empleador. Sin embargo, la ley exime explícitamente a los investigadores, incluso si están empleados por una institución pública, que utilizan financiación pública o trabajan en un laboratorio público con equipamiento público. El titular de los derechos de autor de los resultados de investigación es siempre el autor individual.

Los investigadores y la industria editorial francesa apoyan firmemente este enfoque del derecho de autor. Aunque el apoyo a la Ciencia Abierta es fuerte en Francia, algunos actores han expresado su preocupación de que las reformas de la Ciencia Abierta puedan afectar al derecho de autor.

Comprender esta cultura es clave para entender cómo ha evolucionado la retención de derechos en el país. En 2016, Francia incorporó un Derecho Secundario de Publicación en su [legislación sobre derechos de autor](#). Esta disposición fue objeto de un considerable debate en el sector de la investigación y en el parlamento antes de su adopción, debido a preocupaciones de que pudiera perjudicar los intereses de ciertos editores privados. Finalmente, la disposición fue adoptada porque fortalecía los derechos de los autores y no afectaba a sus libertades.

Una vez adoptada, garantiza que la versión publicada (Version of Record) de los artículos de revistas pueda ponerse a disposición tras un período máximo de embargo de 6 meses para ciencia, tecnología y medicina, y de 12 meses para humanidades y ciencias sociales. Se aplica cuando la investigación está financiada al menos en un 50% con fondos públicos. La ley no exige el depósito inmediato ni el uso de ninguna licencia abierta específica.

Implicaciones para las políticas

La introducción del Derecho Secundario de Publicación ha proporcionado el contexto para el desarrollo de políticas de retención de derechos en las instituciones.

La mayoría de las principales instituciones de investigación en Francia y muchas universidades han implementado políticas no obligatorias que alientan a los investigadores a retener sus derechos y los apoyan en el cumplimiento de sus obligaciones con los financiadores. La mayor agencia de financiación en Francia es la Agence Nationale de la Recherche (Agencia Nacional de Investigación, ANR). La ANR es miembro de cOAlition S y apoya su estrategia de retención de derechos. Esta exige que los investigadores financiados aseguren que todos los artículos derivados de su investigación se hagan de inmediato de acceso abierto.

En general, las instituciones de investigación francesas no han intentado implementar políticas que obliguen a los investigadores a comportamientos específicos. La institución de mayor perfil que ha intentado hacerlo, la Universidad de Nantes, se enfrentó a un recurso judicial por parte de uno de sus investigadores, quien argumentó que la política infringía su libertad académica. La universidad retiró la política antes de que el caso pudiera llegar a los tribunales.

El Centre National de la Recherche Scientifique (Centro Nacional de Investigación Científica, CNRS) ha podido ir más allá, ya que ha adaptado sus procesos de evaluación en torno a la retención de derechos. El CNRS es una agencia financiada por el gobierno que realiza investigaciones en todos los campos científicos y es el mayor empleador de investigadores en Francia. También lleva a cabo la evaluación de investigadores individuales. Para que una publicación cuente en su evaluación, los investigadores deben asegurarse de que esté depositada en el archivo abierto nacional (HAL). Los investigadores pueden elegir si suben o no sus publicaciones, pero su decisión afectará su evaluación. Los investigadores tienen derecho a hacer esto gracias a la disposición del Derecho Secundario de Publicación en la legislación francesa, que protege sus derechos. La política del CNRS no afecta ninguno de los derechos que los investigadores tienen como resultado de las normas francesas sobre derechos de autor.

El CNRS está en una posición específica ya que evalúa a investigadores individuales, y por tanto puede adoptar una política de este tipo. El Alto Consejo para la Evaluación de la Investigación (HCERES) es otra agencia nacional con esta posibilidad. El HCERES evalúa instituciones de educación superior e investigación, y específicamente laboratorios, y anima a estos a utilizar HAL. Cada vez que un laboratorio tiene una evaluación programada, HAL establece un sistema automático para generar bibliografías del laboratorio que luego se incorporan a los informes que se presentan al HCERES.

Oportunidades para seguir avanzando

La [iniciativa francesa KR21](#), lanzada en 2024, tiene como objetivo aumentar la concienciación y alentar al personal institucional a apoyar activamente a los investigadores. Dado el contexto francés, la iniciativa se ha centrado en aumentar la concienciación sobre la retención de derechos en general y sobre los derechos otorgados por el marco de derechos de autor en particular. Se ha lanzado un programa de formación para el

personal académico, bibliotecarios y personal administrativo que apoya a los investigadores. Su objetivo es ayudar a las instituciones a desarrollar políticas más sólidas para apoyar y asistir a los investigadores durante las negociaciones con los editores.

IRLANDA

La iniciativa 'Secondary Rights, Copyright, Open Access, Institutional Policies, and Rights Retention' (SCOIR) en Irlanda ha sido financiada por el Foro Nacional de Investigación Abierta de Irlanda (NORF) con participación de KR21. SCOIR está impulsando una reforma legislativa para permitir que los investigadores depositen manuscritos en paralelo con el desarrollo de políticas institucionales que respalden la retención de derechos. Este enfoque de doble vía ha sido posible gracias a la variedad de experiencia disponible en la iniciativa a través de su panel asesor experto y su propio liderazgo. Llega en un momento oportuno, ya que muchas instituciones están buscando renovar o revisar sus políticas de acceso abierto o, en el caso de varias universidades tecnológicas, introducirlas por primera vez.

¿Qué es SCOIR?

La [iniciativa SCOIR](#) tiene como objetivo lograr el 100% de acceso abierto a la investigación financiada con fondos públicos mediante cambios en políticas y legislación. El profesor Eoin O'Dell de la Facultad de Derecho del Trinity College de Dublín y Frances Madden, Subdirectora de Servicios Bibliotecarios, Servicios de Investigación de TU Dublín, lideran el proyecto.

SCOIR está financiado por el [National Open Research Forum](#) (NORF). NORF se estableció en 2017 para impulsar la agenda irlandesa de investigación abierta. Es una iniciativa del Gobierno de Irlanda, financiada por el Departamento de Educación Superior, Investigación, Innovación y Ciencia, a través de la Autoridad de Educación Superior y con el apoyo de la Real Academia Irlandesa y el [Repositorio Digital de Irlanda](#). Las actividades de NORF son supervisadas por el Coordinador Nacional de Investigación Abierta.

NORF desarrolla objetivos nacionales y acciones coordinadas para apoyar la transición de Irlanda hacia la Investigación Abierta, alineada con desarrollos internacionales, más recientemente a través del [Plan de Acción Nacional para la Investigación Abierta 2022-2030](#). Desde 2022, NORF ha administrado el Fondo de Investigación Abierta para ejecutar acciones prioritarias del Plan de Acción Nacional y fomentar la adopción de la Investigación Abierta en Irlanda. Otro proyecto financiado por NORF, [PublishOpen Access](#), busca establecer una plataforma de publicación Diamond Open Access para Irlanda y tiene relevancia e interacción directa con SCOIR. Otros proyectos de NORF relevantes para SCOIR son el [Monitor Nacional de Acceso Abierto](#) y el proyecto de [Evaluación y Alineación de Repositorios de Acceso Abierto](#).

SCOIR significa 'Secondary Rights, Copyright, Open Access, Institutional Policies, and Rights Retention', destacando el enfoque holístico que la iniciativa busca para reformar y lograr avances en el Acceso Abierto. "Scoil"

hJa V]fb' Yg' 'U' dU'UVfU']f'UbXYgU' dUfU' "XYgUhf"z' i b' fYhfcUWCE]a c' XY]VYfUXc' ei Y'fYZY'U'Y'XYgYc'XY'U'UgcV]UWCE'XY'XYgUhf"Y' dcXYf'XY'U' =bj Ygh][UWCE' 5V]YfhU"

9g' i b' Vi Yb' a ca Ybhc' dUfU']bj c' i WUf' U' U' Vta i b]XUX']bgh]hi V]cbU' Yb' U' fYZcfa U' XY' dc' h]WUg" A i V]Ug']bgh]hi V]cbYg']f'UbXYgUg' h]YbYb' dc' h]WUg' XY' 5VWVgc' 5V]Yfhc' ei Y' bc' gY' \Ub' fYj]gUXc' Yb' j Uf]cg' Uk' cg" <]ghCE]W]a YbhYz' \U' Yl]gh]Xc' i bU' Z' YfhY' W' hi fU' XY' fYdcg]hcf]cg' m' XY' 5VWVgc' 5V]Yfhc' j YfXY' Yb' =f'UbXUz' dYfc' U' Yj]XYbV]U' U' b]j Y']bgh]hi V]cbU' dUfYVW' a cghfUf' ei Y' Yghc' gY' \U' j]ghc' X]ga]bi]Xc' dcf' U' UXcdV]CE' [YbYfU']nUXU' fYV]YbhY' XY' UW' YfXcg' XY' YV] fU' mdi V']WV]CE' fF YUX' UbX' Di V']g' lz' Y' YbXi fYV]a]Ybhc' dUfU' Y' c' XY' U' g' fYghf]W]cbYg' dcf' dUfhY' XY' U' g' YX]hcf]U' Yg' fVta c' Ya VUf[cg' Yl W]gj Ua YbhY' Uf[cg' gcVfY' Y' U' i hcUfV] j c' XY' a Ubi gV]hcg' UV]dU]Xcgz' m' chfcg' ZUV]cfYg"

9b' W' Ubhc' U' cg' UW' YfXcg' hfUbgZcfa Uh]j cgz' Y' D' Ub' XY' 5VWVCE' BU]cbU' dUfU' U' =bj Ygh][UWCE' 5V]YfhU' YghUV' YW' ei Y' "Ui bei Y' cg' UW' YfXcg' hfUbgZcfa Uh]j cg' XYgYa dY' Ub' i b' dUdY' Yb' UW' YfUf' U' g' cdV]cbYg' XY' UVWVgc' UV]Yfhc' Vtb' i bU' j Uf]YXUX' XY' YX]hcf]U' Ygz' X]V]cg' UW' YfXcg' XYVYb' Vtb]g]XYfUfgY' hfUbg]hcf]cg' m' Zcfa Uf' dUfhY' XY' i bU' YghfUhY[]U' a zg' Ua d']U' ei Y' UVUfei Y' midfca i Yj U' i bU' X]j Yfg]XUX' XY' a cXY' cg' m' cdV]cbYg' XY' di V']WV]CE' Yb' UVWVgc' UV]Yfhc'"

5XYa zgz' Y' YghUV' YW]a]Ybhc' m' U' fYZcfa U' XY' U' g' l' b]j Yfg]XUXYg' HYV]c' CE']WUg' fHl' g' XY' =f'UbXU' Xi fUbhY' cg' . h]a cg') ! % \$ Uk' cg' \Ub']bW] Xc' U' Ua V]V]CE' XY' U' i a YbhUf' gi']bhYbg]XUX']bj Ygh][UXcfU" @Ug' Hl' g' \Ub' Vi gV]Xc' Zcfa Ug' XY' \UV]f'c' VUgUXUg' Yb' Z' YfhYg' Vta dfca]gcg' Vtb' Y' 5VWVgc' 5V]Yfhc' m' W' hi fUg' XY' fYdcg]hcf]cz' Vta c' gY' j Y' Yb' Y' XYgUffc' c' XY' [TU-Net](#), U' fYX' Yb' U' bYU' XYgUffc' UXU' dcf' [OpenAIRE](#) dUfU' ei Y' U' g' l' b]j Yfg]XUXYg' HYV]c' CE']WUg']f'UbXYgUg' Vta dUfhU' Yl dYf]YbV]Uz']bZcfa UV]CE' m' fYW' fgcg' a YX]UbhY' di V']WV]cbYgz' XUhcgz' gcZk UfY' m' chfcg' fYgi' hUXcg' XY']bj Ygh][UWCE' Yb' UVWVgc' UV]Yfhc"

9bZei Yg' darU' Y' cg

< Um' Xcg' U' bYUg' WUj Y. i bU' W' bhfUXU' Yb' XYgUffc' Uf' m' fYXUW]Uf' Y[]g' UV]CE' Udffd]UXUz' m' chfU' Yb' WYUf' a UfVtg' a cXY' c' dUfU' dc' h]WUg']bgh]hi V]cbU' Yg' m' XY' Z]bUbV]UXcfYg" @U' dfcdi YghU']b]V]U' Z' Y' fYXUW]UXU' Yb' fYgdi YghU' U' i bU' Vtb] c' W]hcf]U' XY' Yl dfYg]cbYg' XY']bhYf'fg' dUfU' dcfm' V]cg' XYgh]bUXcg' U' XYgUffc' Ufz' ZcfHU' YW]f' Y']a d' Ya YbhUf' dc' h]WUg']bgh]hi V]cbU' Yg' dUfU' Y' UVWVgc' UV]Yfhc' m' U' fYhYbV]CE' XY' XYfYV]cg' dUfU']a di' gUf' U' UXcdV]CE' XY' UVWVgc' UV]Yfhc' .

@U' Vtb] c' W]hcf]U']b]V]U' XY' Z]bUbV]UXcf' bc']bW] U' Y' Y' Ya Ybhc' Y[]g' Uh]j c' flei Y' Yb' YgY' a ca Ybhc' gY' Vtb]g]XYfUVU' dcf' gYdUfUXc' G]b' Ya VUf[cz' U' Yl dYf]YbV]U' Y[U' XY' Yei]dcz' dUfh]W' Ufa YbhY' U' XY' dfcZYgcf' 9c]b' C]BY' fdfYg]XYbhY' XY' 7ca]hf' XY' F Yj]g]CE' XY' 8YfYV]c' XY' 5i hcf' XY' =f'UbXUz' gi' g' Ygh' X]UbhYg' XY' dcg[fUXc' Yb' XYfYV]c' m' gi' dUbY' U' gYgcf']bhYfbUV]cbU' z' c' ZYV]CE' U' cdcfhi b]XUX' XY' fYi b]f' cg' Y' Ya Ybhcg' Y[U' Yg' m' XY' dc' h]WU' Yb' i b' gc' c' dcfm' V]c. G7C =f' gY' \U' VYbYZ]V]UXc' g][b]Z]W]hj Ua YbhY' XY' Vta dfca]gc' XY' ? F & % .

El proyecto ha desarrollado estas líneas en paralelo, con elementos secuenciales que emergerán más adelante en el segundo año del proyecto. Apoyando estas líneas, SCOIR cuenta con un paquete de trabajo centrado en la alineación de sus líneas legales y de política, la promoción y comunicación, la gestión de las reformas propuestas y la creación de recursos de instrucción y apoyo.

El enfoque legislativo

La línea legislativa se basa en las complejidades de la Ley de Derecho de Autor de Irlanda de 2000 y en el reconocimiento de que cualquier intento de reformar dicha ley tendría muy pocas probabilidades de éxito dentro del plazo disponible para SCOIR. Dicha ley establece que el derecho de autor inicial pertenece al autor o propietario de la obra, excepto en los casos en que la obra se realice en el curso del empleo, en cuyo caso pertenece al empleador.

En la práctica, las políticas de propiedad intelectual de casi todas las instituciones irlandesas de investigación reconocen esta ley, con la excepción de los resultados en los que la institución renuncia explícitamente a su derecho a favor del autor. Luego, los autores a menudo ceden derechos exclusivos a las editoriales.

SCOIR ha desarrollado un proyecto de ley titulado "Ley de Resultados de Investigación y Acceso Abierto", que permitiría a los autores depositar manuscritos en un repositorio sin interferir con las disposiciones de la Ley de Derecho de Autor. Esta ley permitiría depositar un manuscrito aceptado (AAM) en un repositorio inmediatamente tras su aceptación, y recomienda el uso de una licencia CC-BY, aunque acepta otras licencias Creative Commons. La ley se aplicaría a cualquier investigador que esté financiado total o parcialmente con fondos públicos, incluyendo, por ejemplo, salarios y contratos.

La ley exige que las instituciones apoyen a los investigadores proporcionando el entorno, los flujos de trabajo, las infraestructuras y el soporte necesarios para que puedan ejercer estos derechos. Si el monitoreo y los informes revelan que las disposiciones de la ley no están funcionando eficazmente, se anticipa que se podrán presentar apelaciones ante el Defensor del Pueblo existente, que se encarga de las quejas contra los proveedores de servicios públicos, incluidos los departamentos gubernamentales, las autoridades locales y las instituciones de educación superior financiadas con fondos públicos.

El borrador de la ley se publicó a finales de 2024 y fue sometido a una consulta limitada antes de que comenzara una campaña más amplia de participación con una variedad de partes interesadas, incluyendo grupos de interés especial, la Agencia Irlandesa de Licencias de Derecho de Autor, organismos que representan disciplinas de investigación específicas, la Asociación de Universidades de Irlanda y otros proyectos financiados por NORF.

En 2025, la ley entrará en una nueva fase de consulta y revisión, cuyo resultado se presentará al gobierno y a los legisladores para buscar apoyo. Se anticipa que podrían pasar hasta dos años antes de que la ley sea promulgada, y se ha dedicado un gran esfuerzo a escuchar y anticipar posibles objeciones.

El enfoque de la política institucional

Una línea paralela se centra en las políticas para instituciones y financiadores. Su objetivo es desarrollar una política modelo flexible. El objetivo principal es alinear las políticas institucionales y universitarias con el [Marco Nacional para la Transición hacia un Entorno de Investigación Abierta](#), adoptado por NORF en julio de 2019 y con el Plan de Acción Nacional para la Investigación Abierta.

La política modelo compromete a las instituciones a adoptar flujos de trabajo que respeten la propiedad intelectual y la autonomía del autor, a apoyar la libertad de los investigadores para publicar donde consideren apropiado, y a facilitar su capacidad para ejercer sus derechos en línea con la reforma legislativa propuesta por SCOIR.

El lenguaje de la política se está desarrollando para alinearse con el proyecto de ley, pero también para funcionar de forma independiente si hay un retraso en su promulgación. La política exige que la institución establezca flujos de trabajo para hacer que las publicaciones estén en Acceso Abierto, con licencias Creative Commons, a través del repositorio institucional, y que los empleados de la institución depositen una versión apropiada de la publicación en dicho repositorio. La política no hace referencia a la retención de derechos, pero dado que se requiere que los empleados de la institución depositen publicaciones en el repositorio y estas se ponen a disposición con licencias CC, esto significa que esos empleados retienen los derechos sobre el manuscrito aceptado del autor (AAM).

La política exige que los empleados de la universidad depositen una versión apropiada de la publicación en el repositorio. Cuando la publicación ya ha sido hecha en acceso abierto por parte de la editorial, se deposita la versión final publicada (en la que el autor ya habrá retenido el derecho de autor). De lo contrario, se requiere el depósito del manuscrito aceptado, ya que esto no infringe el derecho de autor del editor. La política también exige que la universidad establezca flujos de trabajo para hacer que las publicaciones (acompañadas de licencias CC) estén en acceso abierto a través del repositorio institucional. Estos flujos de trabajo permiten cumplir con el requisito de depósito para los empleados universitarios. Al cumplir con este requisito de depósito, los empleados retienen sus derechos sobre el manuscrito aceptado.

Los primeros borradores de las políticas estuvieron disponibles para consulta en el sitio web de SCOIR en otoño de 2024. Se programaron seminarios web y otras actividades de promoción para aumentar la concienciación y fomentar la retroalimentación. Respaldando el enfoque secuencial de SCOIR, la consulta ha destacado que no se puede simplemente decir a las instituciones que adopten la retención de derechos. Esto debe surgir como una reacción a las disposiciones de la legislación y a la necesidad de apoyar a los investigadores. Si se promulga, la Ley de Resultados de Investigación y Acceso Abierto marcará un hito importante hacia el objetivo nacional de "implementar un camino sostenible e inclusivo para lograr el 100% de acceso abierto a las publicaciones de investigación para 2030".

El liderazgo de SCOIR aporta conciencia sobre los problemas, una profunda experiencia y redes relevantes que les permiten construir sobre estas bases. Su enfoque es estructurado, multinivel y está fundamentalmente basado en la socialización de sus ideas y en la ambición de convencer a la comunidad. Los próximos dos años determinarán qué rumbo toman las reformas.

ITALIA

Right2Pub fue una iniciativa italiana de duración limitada lanzada a finales de 2023. Su objetivo fue fortalecer la concienciación y la acción en favor de los derechos de los investigadores a publicar y reutilizar su propio trabajo. Right2Pub reunió al Instituto de Informática Jurídica y Sistemas Judiciales (IGSG), bibliotecas del Consejo Nacional de Investigación (CNR) y Creative Commons Italia. Right2Pub siguió tres fases: investigación sobre la concienciación de la comunidad científica respecto a los derechos y el copyright, desarrollo de formación y recursos específicos, y promoción de una reforma legislativa. El trabajo de Right2Pub está siendo continuado por diversas vías que siguen ampliando la formación, impulsando la reforma legal y fomentando mandatos institucionales que respalden la retención de derechos por parte de los autores.

Right2Pub

[Right2Pub](#) - Equilibrando los Derechos de Publicación es una iniciativa lanzada a finales de 2023 en Italia, a través del programa Knowledge Rights 21, para realizar investigaciones y sensibilizar sobre la necesidad de mantener y ampliar los derechos de los autores italianos. Right2Pub reúne a representantes de un amplio espectro de organizaciones interesadas en estos temas.

La iniciativa está respaldada por KR21 y liderada por el [Instituto de Informática Jurídica y Sistemas Judiciales](#) (Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari, IGSG), que se centra en la intersección entre el derecho y las tecnologías de la información y el derecho al acceso a la información. También participan bibliotecas del [Consejo Nacional de Investigación de Italia](#) (Consiglio Nazionale delle Ricerche o CNR), como la Biblioteca "Dario Nobili" del Área de Investigación Territorial del CNR en Bolonia y el Centro de Documentación Científica del Área de Investigación del CNR en Pisa, que se centran en apoyar a los investigadores y promover los beneficios de la Ciencia Abierta. Creative Commons Italia también está representada y activa en Right2Pub.

Todas las actividades de investigación realizadas en Right2Pub están orientadas a construir evidencia sobre la necesidad de una reforma de políticas institucionales en Italia. El proyecto ha revisado enfoques internacionales como los de EE.UU., Reino Unido y Noruega, pero concluyó que no existía preparación institucional suficiente para copiar o adaptar estos modelos en Italia, ni una base legislativa adecuada. La retención de derechos es un tema muy nuevo a nivel institucional.

No obstante, el CNR ha adoptado una [hoja de ruta para la Ciencia Abierta](#) que incluye un compromiso con la retención de derechos. Aun así, no ha habido un esfuerzo concertado para implementarla. El CNR no se ha unido a cOAlition S, y la mayoría de las políticas institucionales de acceso abierto, incluidas las del CNR, no son obligatorias ni adoptan un lenguaje formal sobre retención de derechos. Sin embargo, hay una amplia variedad de niveles de cumplimiento con estas disposiciones, con algunas instituciones que muestran un amplio apoyo al acceso abierto entre los investigadores a pesar de que las políticas no sean obligatorias.

Un enfoque en tres fases

El enfoque Right2Pub se ha desarrollado en tres fases distintas con el objetivo de ampliar los derechos de los investigadores. La primera fue una fase de investigación que buscó comprender en mayor profundidad las percepciones y el nivel de conocimiento sobre los derechos entre los investigadores y el personal institucional que los apoya. Esta fase se llevó a cabo mediante una combinación de encuestas y grupos focales. Los resultados demostraron un preocupante bajo nivel de conocimiento entre los investigadores sobre todos los temas relevantes: derechos de autor, licencias abiertas, sus propios derechos y cómo ejercerlos.

El personal de apoyo en las bibliotecas institucionales tenía un mayor nivel de conocimiento sobre estos temas, pero aún necesitaba aprender más sobre la concesión de licencias de resultados científicos y la naturaleza de las licencias Creative Commons. Este grupo también expresó frustración por la falta de interés y compromiso de los investigadores.

Surgió una clara división de actitudes: los investigadores se centraban en ser aceptados por la revista de su elección, sin importar el impacto sobre sus derechos de reutilización o la titularidad del copyright. El personal de apoyo, en cambio, priorizaba asegurarse de que los materiales se depositaran en los repositorios institucionales.

Esto condujo a una segunda fase de desarrollo de recursos e información, que se difundió mediante formación y un sitio web dedicado. Right2Pub desarrolló sesiones de formación de jornada completa para investigadores y personal de apoyo, principalmente bibliotecarios. Estas sesiones consistieron en:

- presentaciones de expertos sobre temas relevantes, por ejemplo, sobre la ley de derechos de autor italiana y licencias CC;
- discusión y preguntas sobre la reforma de procesos y el cumplimiento de la legislación y los requisitos de los financiadores;
- una sesión centrada en el Acceso Abierto y cómo retener derechos mediante la negociación con editoriales, así como asegurar que los artículos se depositen en un repositorio institucional.

La formación se probó dos veces en Pisa y Bolonia para una audiencia de investigadores, bibliotecarios y otro personal de apoyo de ambas ciudades y regiones circundantes. La formación logró involucrar a los investigadores al centrarse en sus derechos, incluidos los derechos actuales, la importancia de esos derechos y lo que sucede cuando publican y ceden sus derechos a la editorial. Esto resultó ser una forma muy eficaz de hablar con los investigadores y exponerlos a una perspectiva diferente.

Cambio legislativo

La tercera fase consistió en abogar por un cambio en la legislación y en la práctica en Italia hacia un Derecho de Publicación Secundaria. Este trabajo se basó en los hallazgos de la primera fase y se desarrolló en paralelo con la segunda, además de aprovechar la experiencia de intentos anteriores de reformar la ley de derechos de autor italiana en 2018, que finalmente fracasaron debido a cambios en el gobierno y a la falta de apoyo.

La titularidad inicial del derecho de autor en Italia varía. Específicamente, si una obra es "encargada", los derechos pertenecen a la universidad o a la organización de investigación. En otras circunstancias, los investigadores conservan la titularidad, pero con frecuencia ceden los derechos a las editoriales sin saber o confirmar si tienen autoridad para hacerlo. La legislación italiana otorga a los autores el derecho a volver a publicar artículos de revistas con fines no comerciales en un repositorio después de un embargo de 18 meses, o de 24 meses en el caso de las humanidades y ciencias sociales. Sin embargo, esta disposición se aplica "salvo pacto en contrario", es decir, a menos que se haya firmado lo contrario. En otras palabras, el derecho de publicación secundaria que confiere esta disposición se pierde si un investigador otorga derechos exclusivos a una editorial mediante un contrato de publicación.

Right2Pub organizó [dos conferencias](#) a finales de 2023 y en 2024 para debatir la reforma legislativa y diversas propuestas. Una de las vías consideradas fue la eliminación de las tres palabras "salvo pacto en contrario" del artículo correspondiente. Esto habría fortalecido rápidamente los derechos de publicación secundaria de los investigadores. Sin embargo, esta modificación se aplicaría a una amplia gama de obras, no solo a artículos de revistas, lo que podría generar consecuencias no deseadas y oposición a la reforma.

Una segunda opción propone una nueva legislación para revisar el artículo 42 de la Ley de Derechos de Autor italiana, inspirándose en reformas recientes adoptadas en Bulgaria. Esta propuesta otorgaría a los autores que reciban financiación pública el derecho a reutilizar sus propias obras y volver a publicarlas en un repositorio educativo (es decir, no comercial) sin período de embargo. La reforma propuesta se referiría en general a obras científicas, sin limitarse a quienes hayan publicado en revistas, ni excluir monografías u otros resultados de investigación. También se mantendría neutral respecto al tipo de licencia que los investigadores podrían o deberían usar. Estos distintos componentes han sido seleccionados para aumentar las probabilidades de que se adopte una reforma legislativa.

Futuro

Right2Pub fue concebido como un proyecto de duración limitada, aunque se está trabajando para asegurar que su labor tenga un impacto duradero y pueda continuar a través del trabajo de otras entidades.

La formación desarrollada continuará. Ya ha sido adaptada para ser impartida en otros contextos, como instituciones de investigación más pequeñas, disciplinas específicas y entornos híbridos. Se sigue ofreciendo a la red más amplia de organizaciones y bibliotecas del CNR, tanto de forma presencial como híbrida.

El grupo de trabajo IGSG/CNR, denominado [Grupo de Derecho de Autor y Políticas de Acceso al Conocimiento](#) (CLAKP) creado con ocasión del proyecto Right2Pub para apoyar la actividad del Coordinador Nacional de KR21, continuará trabajando en estos temas mediante eventos, formación y actividades de incidencia.

Los miembros de Right2Pub tienen la intención de lanzar una campaña activa de promoción junto con la publicación de una guía para apoyar a los autores, y lanzaron un manifiesto-libro en otoño de 2024 que ayuda a los investigadores italianos a comprender el derecho de autor, los derechos de publicación secundaria y la retención de derechos según la legislación italiana. El trabajo futuro implicará volver a conectar con todas las partes interesadas que ya participaron en el proceso y buscar consenso entre los partidos políticos sobre la necesidad de una vía hacia la reforma legislativa.

Por último, también se espera aumentar la concienciación sobre la reforma del derecho de autor y la retención de derechos entre la comunidad científica más allá del CNR, y acelerar el desarrollo de una política institucional dentro del CNR que haga obligatorio el acceso abierto y promueva activamente la retención de derechos en la medida permitida actualmente por la legislación italiana.

PAÍSES BAJOS

La Enmienda Taverne (2015) otorga a los investigadores un derecho de publicación secundaria para obras científicas breves. Esta ha sido implementado activamente desde 2019 por una coalición de universidades que anima a los investigadores a aprovechar estos derechos. Sin embargo, persisten variaciones en la titularidad del copyright y en las prácticas de retención de derechos debido a las diferentes interpretaciones y formas de trabajo en las distintas instituciones, así como a los requisitos de los financiadores, que van más allá de lo previsto en la Enmienda Taverne. Los grupos de trabajo de las Universidades de los Países Bajos están tratando de resolver esta situación mediante una combinación de diálogo, acción coordinada y clarificación de las diferencias entre instituciones.

Muchas interpretaciones legales

La [Ley de Derechos de Autor de los Países Bajos \(Auteurswet, Aw\)](#) regula quién posee los derechos de autor sobre una obra creada por un empleado en el ejercicio de su empleo. Según el artículo 7, el empleador puede ser el titular de los derechos de autor, siempre que se cumplan tres condiciones acumulativas:

1. Existe una relación laboral.
2. La obra fue creada en el marco del desempeño de ese empleo.
3. Existe "determinabilidad" por parte del empleador, es decir, el empleador debe tener cierto grado de control o influencia sobre la creación de la obra.

La tercera condición ha generado debate durante décadas sobre si se cumple en el caso de obras científicas creadas en el ámbito universitario.

Según el artículo 7, el empleador puede acordar con el empleado que los derechos de autor pertenezcan al autor. Muchas universidades lo han hecho o lo hacen en la práctica.

Existen muchas interpretaciones sobre esta tercera condición. Para algunos, los derechos de autor pertenecen a la institución como empleadora; para otros, al autor. Esto depende en gran medida del tipo de producción académica: las mayores diferencias entre universidades se dan en los artículos, mientras que hay más consenso en software y materiales educativos.

Los intentos de armonizar estas interpretaciones hacia una política nacional se remontan a décadas. En 2015, un intento de establecer una posición común que asignara los derechos al empleador fracasó debido a la oposición de los investigadores. En la práctica, los académicos firman contratos con editoriales sin considerar si tienen derecho a hacerlo.

Además, la [Enmienda Taverne](#) (artículo 25fa) entró en vigor en 2015. Esta otorga a los autores un Derecho de Publicación Secundaria, permitiéndoles poner a disposición pública en repositorios capítulos de libros o artículos de revistas financiados con fondos públicos tras un "plazo razonable".

Sin embargo, más recientemente, se ha puesto de manifiesto que los derechos otorgados a los investigadores por Taverne son insuficientes para que puedan cumplir con los requisitos del [Consejo de Investigación neerlandés](#) (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO). Como firmante de Plan S, el NWO exige a los investigadores publicar en revistas de acceso abierto o poner inmediatamente a disposición una copia de sus investigaciones a través de un repositorio. El NWO también exige una licencia CC-BY, mientras que la Enmienda Taverne no se pronuncia sobre la elección de la licencia.

Respuesta institucional de las universidades

Las universidades neerlandesas han coordinado sus acciones en este ámbito. La iniciativa piloto *You share, we take care!* fue adoptada a la luz de la Enmienda Taverne en 2019. Todas las principales instituciones firmaron un compromiso para garantizar que se alentara a los investigadores a aprovechar la enmienda, y las instituciones se comprometieron a que, en caso de acciones legales por parte de editoriales, asumirían colectivamente los costes legales. De este modo, la Enmienda Taverne fue implementada de forma efectiva por las instituciones del conocimiento, y el "plazo razonable" se fijó en seis meses, como se probó durante el piloto. Tras una evaluación exitosa del piloto en 2020, el enfoque se amplió para incluir a todas las instituciones sobre una base de participación voluntaria (opt-in).

En 2022-2023 un grupo de trabajo de las [Universidades de los Países Bajos](#) (Universiteiten van Nederland, UNL) buscó una mayor armonización entre los enfoques adoptados por distintas instituciones para abordar estas cuestiones mediante políticas y prácticas. Han tratado de encontrar más formas de avanzar en este terreno. Los departamentos jurídicos de las instituciones han solicitado mayor claridad sobre la cuestión de quién posee los derechos sobre los resultados académicos. Sin embargo, diferentes instituciones mantienen distintas preferencias sobre la titularidad de los derechos de autor y la retención de derechos por parte de los autores.

Búsqueda de soluciones productivas

En general, las posiciones institucionales sobre políticas son complejas, no uniformes e inconsistentes. UNL han tratado de aplicar un "enfoque típicamente neerlandés" a esta situación compleja, resumido de forma concisa como:

Hablemos, intentemos resolverlo, no nos rindamos.

Basándose en un [informe reciente](#) del grupo de trabajo de 2022-2023, cada universidad está ahora intentando aclarar sus políticas de derechos de autor para todos los tipos de producción académica, así como los mecanismos asociados para garantizar que los autores retengan los derechos adecuados. Algunas de ellas publicarán sus políticas revisadas o ampliadas a principios de 2025.

Durante 2025, un grupo de trabajo de seguimiento explorará las posibilidades de establecer una política nacional y cómo incluirla en el futuro convenio colectivo entre universidades y personal. Primero, buscarán identificar áreas donde haya poco o ningún desacuerdo, y luego aquellas donde la armonización pueda ser posible, especialmente en lo relativo a software y materiales educativos creados por empleados. También discutirán qué más se puede armonizar a nivel interinstitucional. El grupo se pondrá en contacto con otras partes interesadas en este ámbito —en particular, las universidades de ciencias aplicadas, las bibliotecas universitarias y el financiador nacional NWO—. Un grupo de trabajo separado también está probando posibles estrategias de retención de derechos, incluida una que cumpla con las normas de cOAlition S y NWO, para su consideración por parte de los miembros de UNL.

NORUEGA

Todas las instituciones de investigación en Noruega cuentan ahora con políticas de retención de derechos y están comenzando a ver su impacto. Este estudio de caso se centra en la Universidad de Tromsø – Universidad Ártica de Noruega (UiT), que actualmente ve más del 96% de los artículos de sus investigadores publicados en acceso abierto, siendo la política de retención de derechos instrumental para extender este acceso al 10-15% de investigadores para quienes otras vías no son viables. La política de UiT (y las de otras instituciones) ha sido bien recibida por la comunidad investigadora y forma parte de la estrategia activa de la institución de ser la pionera del acceso abierto en el norte.

La importancia de tomar una postura

UiT adoptó una política que incorpora la retención de derechos el 1 de enero de 2022. Probablemente fue la primera institución de investigación en Noruega o Escandinavia en hacerlo, habiendo sido también una de las primeras en tener cualquier tipo de política de acceso abierto en 2010. Esta política se ha ido fortaleciendo con el tiempo, y la incorporación de elementos de retención de derechos fue un paso más en esa dirección. UiT no está sola, a pesar de haber sido pionera: al momento de redactar este informe, 20 organizaciones en Noruega ya cuentan con políticas de retención de derechos, incluidas todas las principales instituciones de investigación.

Para UiT, la adopción fue una respuesta política a los requisitos de los financiadores de la UE y del Consejo de Investigación de Noruega (RCN). El enfoque específico de retención de derechos fue iniciado por cOAlition S, dentro de un conjunto más amplio de objetivos para UiT. Había un fuerte deseo de reducir la carga administrativa sobre los investigadores y simplificar el flujo de trabajo para hacer que la investigación estuviera disponible abiertamente a través de los repositorios institucionales. También estaba alineado con la estrategia de UiT de ser una institución progresista en investigación que apoya prácticas avanzadas de ciencia abierta.

La política exige que las versiones completas del manuscrito aceptado del autor (AAM) o la versión final publicada (VoR) de todos los artículos de revistas estén disponibles en abierto en el repositorio de UiT, actualmente llamado Munin. Quienes deseen hacerlo pueden solicitar una exención, pero al no hacerlo, los empleados y estudiantes otorgan a la institución el permiso para hacer disponibles las versiones completas de inmediato bajo una licencia Creative Commons: CC-BY para artículos revisados por pares, CC-BY-NC-SA para tesis de máster y doctorado.

El sistema de información de investigación (CRIS) de Noruega, llamado CRISTIN, almacena datos y metadatos sobre la actividad investigadora en Noruega, lo que hace viable este enfoque. Todos los investigadores noruegos están obligados a registrar sus publicaciones en CRISTIN, y se les anima o exige (según la política de acceso abierto de su

institución) a subir versiones completas al hacerlo. El cumplimiento con esto es uno de los factores que cuenta para la asignación de fondos institucionales. El *backend* del repositorio Munin permite actualizar automáticamente CRISTIN.

El papel del liderazgo

Un elemento clave de la política es que el rector de UiT ha asumido la responsabilidad legal de interpretar y aplicar la política, resolver disputas y procesar solicitudes de exención. Esto forma parte de una estrategia deliberada por parte de UiT al lanzar e implementar la política, para demostrar a los investigadores que la universidad los respalda y que no tienen que enfrentarse solos a los requisitos legales y normativos. El personal de apoyo a la investigación y los bibliotecarios están muy activos en el apoyo y la comunicación de los requisitos a los investigadores, y en comprobar si la editorial permite que se haga disponible la versión final publicada o si es más apropiado utilizar el manuscrito aceptado del autor.

Este enfoque se repite en otras políticas de retención de derechos en Noruega. UiT y otras instituciones buscaron asesoramiento legal al desarrollar sus políticas de retención de derechos, y recibieron opiniones que iban desde la curiosidad hasta el escepticismo. Sin embargo, el liderazgo superior —y en última instancia el rector— determinó que el enfoque político era lo suficientemente importante y valioso para los investigadores como para superar cualquier riesgo percibido.

Respuesta y experiencia hasta la fecha

La respuesta a la política por parte de los investigadores de UiT ha sido relativamente tranquila, con tan solo tres solicitudes de exclusión voluntaria desde enero de 2022. La adopción casi universal ha sido facilitada por el enfoque proactivo del personal de biblioteca y apoyo a la investigación, que se asegura de que todos los investigadores suban sus artículos y otros resultados escritos. UiT adoptó un enfoque discreto para la participación y la promoción, trabajando con un grupo de campeones internos compuesto por investigadores activos y con la participación de representantes sindicales locales.

Hubo cierta crítica a nivel nacional debido a un artículo en un boletín de investigación escrito por un abogado especializado en derechos de autor afiliado a Forskerforbundet, el sindicato noruego de investigadores. El autor fue crítico con el enfoque de retención de derechos y se opuso a las licencias Creative Commons en principio, argumentando que sus defensores carecían de conocimiento sobre la situación legal. Sin embargo, este artículo fue escrito después de que la mayoría de las políticas fueran adoptadas con la aprobación sindical local y hace casi dos años. Fue objeto de una fuerte réplica por escrito por parte de representantes de instituciones noruegas que habían adoptado la retención de derechos, y no ha afectado el rumbo tomado.

No ha habido ninguna respuesta visible por parte de grandes editoriales internacionales. Existen acuerdos nacionales integrales de Read and Publish en Noruega, pero la retención de derechos está demostrando ser importante para llegar a la "larga cola" de investigadores que publican en áreas no cubiertas por estos acuerdos, lo que representa aproximadamente el 20% del total de artículos revisados por pares en

2022 y 2023. El Consejo de Investigación de Noruega (RCN) había fijado como objetivo alcanzar el 100% de cumplimiento de acceso abierto para 2024. Aunque a nivel nacional no se ha alcanzado ese objetivo, UiT ha logrado ahora más del 96% de cumplimiento con los artículos publicados por sus investigadores, habiendo alcanzado previamente entre el 85% y el 90% durante varios años. UiT está por delante de la mayoría de las demás instituciones en Noruega con esta cifra, pero su experiencia no es excepcional.

La retención de derechos forma parte de la estrategia del RCN para el período 2025–2028, junto con el apoyo al Acceso Abierto Diamante. Esto se refleja en el enfoque adoptado por la mayor editorial local, Universitetsforlaget / Scandinavian University Press, que depende en gran medida de fondos públicos y que ahora está trasladando muchas de sus revistas a un modelo diamante, al tiempo que garantiza que las revistas que aún no son de acceso abierto cumplan con la retención de derechos y permitan el depósito de manuscrito.

UiT no tiene planes activos de revisar su política de retención de derechos. Cualquier revisión se activaría si hubiera desarrollos a nivel nacional o internacional que UiT identificara como relevantes para incorporar o que requirieran una evolución de su enfoque. No obstante, la institución trabajará para crear opciones más viables de acceso abierto diamante, dejando la retención de derechos como una posición de respaldo si no hay rutas alternativas viables de acceso abierto disponibles para los investigadores. Representantes de UiT continúan dialogando sobre la retención de derechos con instituciones y partes interesadas en Suecia, Dinamarca y otros países que desean adoptar una postura más activa. UiT subraya que, a pesar de los desafíos y riesgos logísticos, su enfoque ha resultado valioso para su estrategia de ser el pionero del acceso abierto en el norte.

SERBIA

Según la legislación sobre derechos de autor de Serbia, las instituciones poseen los derechos económicos sobre los resultados de la investigación financiada con fondos públicos durante cinco años. Muchas instituciones han adoptado políticas de acceso abierto que enfatizan que este derecho permite el depósito de resultados de investigación en repositorios. También se ha fomentado el uso de cláusulas adicionales para autores. Sin embargo, los investigadores a menudo transfieren los derechos a las editoriales, lo que socava estas disposiciones. Se está considerando una legislación para introducir un derecho secundario de publicación para los investigadores, pero el progreso es lento y el apoyo aún no es generalizado. También se está prestando atención a fortalecer la política nacional de ciencia abierta exigiendo que los autores actúen de acuerdo con la ley de derechos de autor.

Historia del diálogo sobre retención de derechos

En Serbia, la promoción entusiasta de la retención de derechos se remonta a 2018, especialmente como parte del lanzamiento de la política nacional de ciencia abierta ([Plataforma de Ciencia Abierta](#)). Aunque ya existía cierta conciencia sobre el tema, el impulso aumentó con el lanzamiento de Plan S ese mismo año. En ese momento, no había suficiente capacidad, interés ni recursos disponibles para apoyar el acceso abierto, ni el financiador nacional consideraba unirse a cOAlition S. Aun así, Plan S tuvo un impacto significativo.

La Plataforma de Ciencia Abierta de 2018 exige que los investigadores depositen una versión de cada publicación académica (versión final publicada o manuscrito aceptado) en el repositorio correspondiente. Preferiblemente debe estar disponible públicamente de inmediato, pero no más tarde de 12 meses para publicaciones STEM y 18 meses para ciencias sociales y humanidades. No se exige el uso de licencias abiertas. También se requiere que las instituciones adopten políticas de acceso abierto verde.

No todas las instituciones han seguido este mandato, aunque muchas sí lo han hecho, y algunas incorporaron recomendaciones para adoptar el SPARC Author Addendum de 2006 para facilitar las negociaciones con editoriales. Sin embargo, su adopción ha sido baja.

Este enfoque fue pionero en el Instituto de Ciencias Técnicas de la Academia Serbia de Ciencias y Artes, donde trabaja la coordinadora nacional del programa de acceso abierto de EIFL. Varias otras instituciones han seguido su ejemplo, trabajando a través de la Sección de Bibliotecarios de la Asociación de Institutos de Investigación de Serbia, fundada en 2012.

El Coordinador nacional del Programa de Acceso Abierto de EIFL, que trabaja como parte del Consorcio de Bibliotecas de Serbia para la Adquisición Coordinada (KOBSON), coordina la formación para investigadores a nivel nacional, procura sensibilizar y promueve los beneficios de la retención de derechos y de la alineación con el mandato nacional mediante la puesta a disposición de los materiales a través de

repositorios en lugar de pagar APCs. Un estudio realizado en la Universidad de Belgrado mostró que alrededor del 40% de los investigadores pagaban personalmente los APCs. Sin embargo, esta cifra podría haber cambiado. Actualmente, los APCs se consideran costes elegibles por parte del financiador nacional de la investigación si se incluyen en los presupuestos de los proyectos, y ahora se publican más artículos en acceso abierto de tipo Gold.

La formación también se centra en aumentar la concienciación sobre la legislación de derechos de autor en Serbia, que necesita ser mejor comprendida, pero que ofrece una base sólida para la retención de derechos. En virtud del artículo 97 de la Ley de Derechos de Autor, los investigadores empleados en organizaciones financiadas con fondos públicos conservan los derechos morales sobre sus publicaciones. Sin embargo, los derechos económicos corresponden a la institución empleadora durante un período de 5 años. Esto permite a las instituciones depositar los resultados de investigación en sus repositorios sin necesidad de autorización ni participación de los autores. Los investigadores suelen infringir esta ley al transferir los derechos a los editores, pero esta práctica se tolera debido al escaso conocimiento de la normativa sobre derechos de autor.

Opciones legislativas

A pesar de la sólida base legal para la retención institucional de derechos, se están llevando a cabo nuevos intentos de reforma. El Ministerio de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación está considerando la introducción de un Derecho Secundario de Publicación, y hay colaboración con KR21. Sin embargo, otras partes clave, como la Oficina de Propiedad Intelectual, no han mostrado interés, lo que representa un obstáculo importante para cualquier reforma. El acceso abierto no se comprende bien fuera del sector de investigación serbio, y ha habido oposición en el pasado a nivel nacional e institucional, basada en preocupaciones de que el acceso abierto podría amenazar los ingresos generados por la venta de libros de texto.

En lugar de centrarse exclusivamente en la reforma del derecho de autor, se ha optado por mejorar la política nacional de ciencia abierta para fortalecerla y aclararla. Según la Plataforma de Ciencia Abierta 2.0, adoptada en diciembre de 2024:

Al firmar acuerdos de publicación, los autores deberán actuar de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos que se aplican al trabajo por encargo, y deberán conservar los derechos de propiedad intelectual necesarios para permitir el acceso abierto verde.

Esta disposición se aplica a todos los tipos de publicaciones. Sin embargo, la política aún permite un embargo (de 3 meses para publicaciones STEM y 6 meses para ciencias sociales y humanidades), no exige el uso de licencias CC-BY, y el requisito de retención de derechos solo se implementará a partir de 2026, para permitir tiempo para la formación y la concienciación.

Esta solución es el resultado de complejas negociaciones dentro del grupo de trabajo, en las que representantes de las comunidades investigadoras cuestionaron la viabilidad de la retención de derechos. Entre las preocupaciones planteadas figuran el temor a que los editores rechacen los envíos que incluyan cláusulas de retención de derechos o retrasen su publicación, así como que la carga de trabajo para los autores pueda aumentar. También se señalaron dificultades para gestionar situaciones en las que algunos coautores deben cumplir con los requisitos de retención de derechos mientras que otros no. Un grupo de trabajo representativo, compuesto por bibliotecarios e investigadores, trabajó en la redacción de los cambios propuestos, contando con aportaciones del equipo jurídico del Ministerio. Esto no garantiza que las modificaciones recomendadas vayan a implementarse, ya que existe una fuerte presión sobre los investigadores en Serbia para publicar en revistas de alto factor de impacto, y el Ministerio es sensible a esta presión.

Próximos pasos

El proyecto de reforma está bien planificado, y la participación de las distintas partes interesadas deberá producirse en diferentes momentos y de distintas maneras, según sus motivaciones y roles en el proceso. Esto incluirá la colaboración con editoriales, y se espera que la experiencia de EIFL en negociaciones con editoriales sea útil y valiosa. La iniciativa se alinea bien con otros trabajos que se están llevando a cabo con editoriales serbias no comerciales para promover el uso de licencias CC-BY y garantizar que los autores no estén obligados a transferir sus derechos. Además, un nuevo Sistema CRIS facilitará el seguimiento de la implementación de las políticas.

ESLOVENIA

Eslovenia ha adoptado un marco estratégico y político integral para la Ciencia Abierta. La Ley de Actividades Científicas, de Investigación e Innovación de 2021 introdujo obligaciones legales sobre la retención de derechos, que se ampliaron mediante un Decreto gubernamental sobre Ciencia Abierta que establece el marco para su implementación. Un Plan de Acción para la Ciencia Abierta proporciona apoyo financiero y estructural para una implementación más eficaz de los principios de Ciencia Abierta. Como parte de este plan, el proyecto SPOZNAJ tiene como objetivo alinear las actividades de investigación a nivel institucional con los principios establecidos en la legislación eslovena. Las instituciones están adoptando enfoques diversos; en particular, la Universidad de Ljubljana (UL), la mayor institución de investigación del país, ha adoptado una política institucional que obliga a los autores a aplicar plenamente las obligaciones de Ciencia Abierta.

Marco estratégico y legislativo nacional

El compromiso de Eslovenia con la Ciencia Abierta comenzó en 2015 con la adopción de la [Estrategia Nacional de Acceso Abierto a Publicaciones Científicas y Datos de Investigación 2015–2020](#), complementada en 2022 con la [Resolución sobre la Estrategia de Investigación Científica e Innovación 2030](#).

Estas políticas fueron acompañadas de reformas legislativas. La [Ley de Actividades de Investigación Científica e Innovación de 2021](#) introdujo un requisito impuesto de arriba abajo para la retención de derechos. En 2023, un [Decreto gubernamental sobre la aplicación de la investigación científica de conformidad con los principios de la Ciencia Abierta](#) ("Decreto sobre Ciencia Abierta") estableció el marco necesario para implementar la retención de derechos, así como otros aspectos de la Ciencia Abierta. En él se detalla lo que los investigadores y sus instituciones deben hacer para cumplir con el requisito establecido en el artículo 40 de la Ley de Actividades de Investigación Científica e Innovación, que dispone que:

... La ciencia abierta incluirá, en particular, el acceso abierto a los resultados de la investigación, la evaluación de la calidad y el impacto del trabajo científico mediante métricas responsables, y la integración e implicación del público interesado en el proceso de investigación. Los requisitos más detallados para llevar a cabo la investigación científica conforme a los principios de la ciencia abierta serán establecidos por el Gobierno, teniendo en cuenta la Estrategia de Investigación Científica e Innovación de Eslovenia y las recomendaciones de las políticas europeas de investigación. Las medidas de ciencia abierta se definirán en un plan de acción adoptado por el Gobierno.

Este decreto, jurídicamente vinculante, fue redactado por expertos en derechos de autor junto con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación y representantes de instituciones de investigación. No modifica la ley de derechos de autor, sino que establece cómo deben gestionarse los derechos sobre los resultados de investigación.

El decreto exige que los autores (o sus empleadores, si los derechos han sido transferidos por ley) solo puedan transferir derechos de autor de forma no exclusiva. Se aplica a resultados de investigación con al menos un 50% de financiación pública, incluyendo artículos, monografías, datos y software. Para los artículos, se requiere una licencia CC-BY o CC-BY-SA; para monografías, se permiten también CC-BY-NC o CC-BY-ND.

Apoyo institucional

El Decreto sobre Ciencia Abierta se ha convertido en ley hace muy poco, y todavía no existe una explicación accesible del texto legal que facilite la comprensión del nuevo régimen en la práctica. Esto subraya la importancia de las políticas institucionales y de los recursos a nivel institucional para complementar el mandato legal y apoyar, formar y capacitar al personal investigador.

Esto está detrás del lanzamiento de un proyecto nacional sobre Ciencia Abierta denominado 'Apoyo a la implementación de los principios de la Ciencia Abierta en Eslovenia' o [SPOZNAJ](#) (que significa "aprender" en esloveno). SPOZNAJ forma parte del [Plan de Acción](#) de Ciencia Abierta, un programa clave destinado a proporcionar apoyo financiero y estructural para una implementación más eficaz de los principios de la Ciencia Abierta en Eslovenia. SPOZNAJ incluye a veinte organizaciones públicas de investigación, entre ellas todas las universidades públicas de Eslovenia. Su objetivo es alinear la actividad investigadora a nivel institucional con los principios de la Ciencia Abierta incorporados en la legislación eslovena, que incluyen disposiciones sobre retención de derechos, pero abarcan un ámbito más amplio.

Las distintas instituciones implicadas en SPOZNAJ adoptarán enfoques ligeramente diferentes. La Universidad de Liubiana (UL) es la universidad pública más antigua de Eslovenia y la mayor institución de investigación del país, y forma parte de SPOZNAJ. Ha considerado activamente la necesidad de adoptar un enfoque formal basado en políticas hacia la Ciencia Abierta durante al menos cinco años. Sin embargo, esto no pasó de la inclusión de compromisos en los planes anuales de la UL para "adoptar los principios de la Ciencia Abierta", hasta el lanzamiento de SPOZNAJ.

En marzo de 2024, la UL decidió imponer que los autores no pueden suscribir contratos con cesión exclusiva de derechos, y que todos los resultados de investigación deben estar disponibles públicamente bajo una licencia CC de forma inmediata (sin ningún embargo) después de ser publicados en cualquier lugar. Este mandato se incorporó a la normativa jurídica de la UL a partir del Decreto nacional sobre Ciencia Abierta.

Trabajo pendiente

La reforma en Eslovenia no ha concluido. Se prevé continuar el trabajo, incluida la reforma legislativa y el desarrollo de medidas para aplicar las políticas a nivel institucional.

En 2024, El Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación preparó la [Enmienda de modificación y complemento de la Ley de actividades de investigación científica e innovación](#) que modificaría la Ley de actividades de investigación científica e innovación de 2021. La modificación introduciría el derecho de publicación secundaria en el marco jurídico esloveno, y se aplicaría nuevamente fuera del ámbito formal de la legislación de derechos de autor. La propuesta establece que los investigadores podrían publicar sus resultados de investigación en un repositorio tan pronto como hayan sido aceptados para su publicación. Asimismo, la modificación declararías nulas y sin efecto aquellas cláusulas contractuales que sean contrarias a este tipo de presunciones. La modificación sigue en proceso de adopción y actualmente está siendo considerada por el parlamento, aunque la Oficina de Propiedad Intelectual ha presentado objeciones.

A nivel institucional, se necesita formación y diálogo para que los investigadores comprendan sus derechos y cómo ejercerlos. Dada su magnitud, la UL deberá establecer una red interna o identificar personas clave que promuevan la concienciación, como ya ha hecho con éxito en el ámbito de la gestión de datos.

REINO UNIDO

La alianza N8 de instituciones de investigación intensiva en el norte de Inglaterra fue la primera coalición de organizaciones en introducir políticas de retención de derechos en el Reino Unido, junto con varias otras instituciones que lo hicieron individualmente en 2022 y 2023. La colaboración se basó en estructuras existentes que facilitaron la coordinación de políticas y actividades entre bibliotecas. Esto permitió a las instituciones avanzar rápidamente cuando quizás no lo habrían hecho individualmente, avanzar a diferentes ritmos cuando fue necesario y compartir recursos de apoyo. La reacción de las editoriales ha sido mínima y la adopción por parte de los investigadores ha sido fluida gracias al trabajo preparatorio realizado por las instituciones. Aún es pronto, pero las políticas parecen haber tenido un impacto medible en los materiales puestos en acceso abierto.

Fundamentos legales

Ha habido un desarrollo rápido de políticas institucionales de retención de derechos en el Reino Unido desde 2022, basado en el trabajo de la Licencia de Comunicaciones Académicas del Reino Unido y Política Modelo (UKSCL) y varias instituciones interesadas. UKSCL llevó a cabo trabajos y buscó asesoramiento legal que demostró que la ley de derechos de autor británica reconocía una "excepción" (es decir, una exclusión de un acuerdo legal o disposición) que podía establecerse cuando se demostraba conocimiento previo de una licencia, y que esto podía aplicarse a los resultados de de investigación.

Esto significaba que las organizaciones de investigación en el Reino Unido podían afirmar un derecho a depositar artículos de sus investigadores en repositorios que no podía ser anulado posteriormente por contratos que de otro modo asignarían derechos exclusivos a las editoriales. Esto se aplica siempre que la institución haya publicitado adecuadamente la política y haya notificado a las editoriales afectadas.

Esta fue la vía adoptada por la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Cambridge y algunas otras instituciones pioneras que establecieron políticas y notificaron a cientos de editoriales que lo habían hecho. Paralelamente, también llevaron a cabo una serie de consultas para involucrar e informar a sus investigadores.

Muchas otras instituciones revisaron este enfoque y consideraron los beneficios potenciales que podría tener, y comenzaron a desarrollar e implementar políticas similares por sí mismas.

La alianza N8

N8 es una colaboración de las ocho universidades más intensivas en investigación del norte de Inglaterra. Se estableció en 2006 y está compuesta por Durham, Lancaster, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle, Sheffield y York. La alianza es una colaboración bien establecida que opera en múltiples niveles, incluyendo el avance de la Investigación Abierta. Ha surgido un foro colaborativo de directores de bibliotecas dentro de la alianza.

Los directores de biblioteca consideraron diferentes opciones sobre cómo podría colaborar la N8 en la retención de derechos y avanzar en este tema. Se consideraron diversas opciones, y el proceso tomó un total de 18 meses.

Al final, las instituciones hicieron una declaración conjunta en enero de 2023 "recomendando firmemente que los investigadores no transfieran por defecto los derechos de propiedad intelectual a las editoriales". N8 fue la primera coalición en adoptar un enfoque conjunto de este tipo.

Una declaración, pero con diferentes matices

Se eligió una declaración conjunta debido a los diferentes contextos en los que operan las instituciones individuales. Operan a diferentes escalas, con distintos niveles de actividad e inversión en investigación. Tienen diferentes políticas sobre propiedad intelectual y acceso abierto, y sus procesos internos de toma de decisiones no están alineados ni funcionan en los mismos plazos. Una declaración conjunta aseguró la alineación entre las instituciones a un nivel apropiado, pero permitió margen de variación cuando fue necesario.

Dentro de la N8, algunas de las instituciones probablemente habrían actuado individualmente para desarrollar y lanzar sus políticas sin la iniciativa colaborativa. Sin embargo, no todas lo habrían hecho, y ninguna lo habría hecho tan rápidamente. Al establecer una colaboración, las políticas propuestas tuvieron mayor legitimidad de la que habrían tenido de otro modo, y se redujo la aversión que podría haber existido en instituciones individuales al riesgo de actuar solas.

Tomando como ejemplo la [política](#) de la Universidad de York ("Política de Publicación de Investigación y Acceso Abierto"), se incluye la retención de derechos como un aspecto de una política más amplia. La política se aplica al personal que publica como parte de su función. Cubre artículos de revistas y actas de congresos, pero no monografías ni libros. Se espera el uso de una licencia CC (con una clara preferencia por CC-BY), pero no es obligatorio. La política de derechos de autor de la universidad anteriormente permitía a los académicos ceder todos sus derechos en acuerdos editoriales, pero como resultado de la reforma, la universidad retiene una licencia no exclusiva que le permite subir manuscritos a un repositorio abierto, lo que tiene prioridad sobre cualquier acuerdo posterior.

En la Universidad de Lancaster, el [documento](#) relevante es "Política de Publicaciones de Investigación y Retención de Derechos". Su alcance coincide en gran medida con el de la Universidad de York, aunque se aplica a todos los miembros del personal de la Universidad de Lancaster y a los estudiantes de posgrado. Requiere que los investigadores utilicen una licencia Creative Commons Attribution (CC-BY).

Las ocho organizaciones trabajaron de forma colaborativa para desarrollar e implementar sus políticas. El proceso que siguieron reflejó el utilizado por Edimburgo, Cambridge y otras instituciones. Cada institución buscó asesoramiento de diferentes fuentes legales internas y externas, y compartieron ese asesoramiento. Se estableció un grupo de

implementación entre las bibliotecas con recursos disponibles para compartir, por ejemplo, contactos de editoriales, cartas legales y cualquier respuesta recibida, así como apoyo y orientación para los investigadores.

Respuestas y futuro

La iniciativa N8 ha recibido poca reacción por parte de las editoriales hasta ahora. Es posible que haya más respuesta en 2025 cuando algunos acuerdos institucionales importantes en el Reino Unido deban renegociarse, pero hasta la fecha no ha sido así. Prácticamente no hubo reacción a las cartas enviadas por las instituciones, ni desafíos legales a las políticas ni informes anecdóticos de conflictos surgidos para los investigadores.

También ha habido una aceptación aparente por parte de las comunidades investigadoras de las instituciones individuales, que se han adaptado fácilmente al cambio sin resistencia ni negatividad. La Universidad de York informa que del 81% de los artículos puestos en acceso abierto en 2023 por sus investigadores, solo el 3% se basó en la política de retención de derechos para hacerlo. Esto se debe en parte a que las políticas aún son nuevas, pero principalmente al número de acuerdos de lectura y publicación que han ofrecido una vía fluida hacia el acceso abierto para muchos investigadores. Aún no se ha realizado una revisión comparativa de cuán ampliamente se están utilizando las políticas de retención de derechos en toda la N8, pero se recopilarán y evaluarán más datos a medida que las políticas se revisen en los próximos dos a cinco años, según los ciclos de cada institución.

La declaración conjunta ha ayudado a fortalecer la ya sólida colaboración entre las instituciones de la N8. Ahora hay mayores conexiones entre los Vicerrectores de Investigación y los equipos operativos que apoyaron la iniciativa. La red de directores de bibliotecas continúa considerando oportunidades futuras para colaborar y ampliar su trabajo hasta la fecha, con futuras colaboraciones en Investigación Abierta y la posible extensión de las políticas de retención de derechos a monografías o libros.

Debido a restricciones presupuestarias, la Universidad de York se ha retirado de algunos Acuerdos Transformativos (ATs) en 2025. En la mayoría de los casos, York volverá a suscripciones individuales de revistas para los títulos de mayor uso y mitigará la pérdida de acceso con entrega de documentos, derechos de acceso post-cancelación y artículos en acceso abierto. Mientras tanto, aunque la biblioteca continuará pagando APCs razonables en revistas completamente en acceso abierto y continuará [su apoyo a modelos de acceso abierto](#), habrá una mayor dependencia de la vía verde para proporcionar acceso abierto a los manuscritos aceptados en el repositorio institucional, [White Rose Research Online](#). Sin embargo, cuando una institución no está suscrita a un AT, algunas editoriales tienen sistemas de envío y términos y condiciones que buscan bloquear o eludir explícitamente las políticas institucionales de retención de derechos, dirigiendo a los autores a aplicar un embargo y no permitiendo aplicar licencias CC-BY. La Biblioteca de la Universidad de York está apoyando de manera pragmática a los autores en este proceso a corto plazo, mientras considera cómo responder a largo plazo. Resistir los intentos concurrentes de las editoriales de establecer nuevos modelos comerciales y fuentes de ingresos para el acceso abierto verde puede requerir una acción colectiva adicional.

APÉNDICE - METODOLOGÍA

La investigación que sustenta los estudios de caso y este informe consistió en 15 entrevistas con 20 personas que lideran o participan en iniciativas para aumentar la adopción de políticas de retención de derechos en 10 países europeos, con un esfuerzo deliberado por incluir aquellos que ya han introducido o están considerando introducir Derechos Secundarios de Publicación. Las entrevistas fueron semiestructuradas, basadas en un conjunto central de preguntas sobre temas definidos, junto con una serie de preguntas de seguimiento adicionales que se utilizaron según fuera necesario. No se utilizaron todas las preguntas en cada entrevista, y el enfoque varió según el contexto y el conocimiento previo de los entrevistados sobre políticas.

PREGUNTAS ESTRUCTURADAS DE ENTREVISTA

Las preguntas utilizadas para estructurar las entrevistas fueron las siguientes:

Naturaleza de las iniciativas

- ¿Podría describir la naturaleza de la iniciativa en la que participa?
 - ¿Cuál es la historia o cronología del desarrollo de la iniciativa?
 - ¿Cuáles son los resultados previstos de la iniciativa?
 - ¿Qué partes interesadas están involucradas?
 - ¿A quién cubre la iniciativa?
- ¿Qué proceso siguió?
 - ¿Qué influyó en el lanzamiento y desarrollo de la iniciativa?
 - ¿Qué investigaciones se realizaron o qué evidencias se consideraron?
 - ¿Quién fue consultado? ¿Participaron investigadores/autores en el proceso?
 - ¿Se contó con un experto legal en la consulta?

Circunstancias regionales particulares

- ¿Qué circunstancias particulares ha tenido que tener en cuenta al desarrollar la iniciativa?
- ¿Cómo afectan la financiación de la investigación y la cultura investigadora del país o región a la iniciativa?
 - ¿Cuál es la posición del organismo nacional de financiación o del ministerio? ¿El entorno político es favorable? ¿Existe un mandato para el acceso abierto y el uso de licencias abiertas?
 - ¿Existe membresía o influencia significativa de cOAlition S u otros grupos?
 - ¿Cuáles son las características clave del panorama editorial? ¿Cuál es la naturaleza y prevalencia del Acceso Abierto y el uso de licencias abiertas?
 - ¿Cuáles son las características clave de la cultura investigadora?
- ¿Qué leyes y jurisdicciones legales relevantes ha tenido que considerar?
 - Incluyendo Derechos Secundarios de Publicación y cualquier asesoramiento legal que haya influido en la naturaleza de las políticas.
 - ¿Existe un sistema funcional de apoyo en temas de gestión de propiedad intelectual? ¿Cómo está estructurado y participa en la iniciativa?
 - Según la normativa nacional, ¿cómo se tratan las obras creadas por empleados de organizaciones de investigación? ¿Quién tiene el derecho de explotación según la ley y cómo se aplica en la práctica?
- ¿Cuáles han sido los principales impulsores y desafíos del progreso?
 - Factores económicos
 - Clima político
 - Elementos culturales o sociales

Desarrollo futuro

- ¿Qué reacciones ha recibido la iniciativa y su implementación?
 - Editoriales
 - Socios o colegas internacionales
 - Autores e investigadores
 - Responsables políticos y financiadores nacionales/regionales
- ¿Tiene una hoja de ruta o cronograma para desarrollos o revisiones futuras?

- ¿Considera que su iniciativa está completada?
- ¿Tiene planes para una implementación adicional?
- ¿Ha establecido (o planea establecer) un sistema de monitoreo?

Conclusión

- ¿Hay algo que no hayamos cubierto o algo que le gustaría preguntar antes de finalizar la entrevista?

Tras algunas entrevistas, se solicitaron detalles adicionales y se realizó una revisión documental de materiales recomendados por los participantes, de forma excepcional.

Las entrevistas fueron grabadas y transcritas utilizando el software Otter.ai, y se utilizaron como base para los 10 estudios de caso. Estos estudios de caso fueron compartidos con los entrevistados y pasaron por un proceso de revisión para garantizar su precisión factual y que capturaran todos los detalles relevantes. Posteriormente, fueron revisados por los coordinadores nacionales del proyecto Retain y KR21, así como por expertos.

CONSTRUYENDO PUENTES HACIA EL ACCESO ABIERTO: Caminos hacia la retención institucional de derechos en Europa 2024

Informe producido por:
SPARC Europe
<https://sparceurope.org/>

Contacto:
copyright@sparceurope.org

Parte del Programa Knowledge Rights 21
www.knowledgerights21.org/

Financiado por Arcadia – un fondo benéfico de Lisbet
Rausing y Peter Baldwin
www.arcadiafund.org.uk

Autores del informe:
Jon Treadway
Ignasi Labastida i Juan
Iva Melinščak Zlodi
Vanessa Proudman

DOI: [10.5281/zenodo.15078315](https://doi.org/10.5281/zenodo.15078315)

Fecha del informe: marzo de 2025

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).